

Bachelorarbeit vorgelegt zur Erlangung des Grades eines Bachelor of Science
an der Fakultät für Biologie und Biotechnologie der Ruhr-Universität
Bochum

Verständnis der Rolle von Kandidatengenen für die Zn/Cd Hyperakkumulation und Hypertoleranz von *A. halleri*

**Understanding the role of candidate genes
for Zn/Cd hyperaccumulation and
hypertolerance in *A. halleri***

Bochum, Juli 2015

Vorgelegt von Julia Koch
Angefertigt am Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie

Betreuerin: Dr. Maria Bernal
Erstgutachter: Prof. Dr. U. Krämer
Zweitgutachter: Prof. Dr. U. Kück

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3
1. Einleitung	5
2.1 Liste der verwendeten Geräte und Verbrauchsmaterialien	11
2.1.1 Geräte	11
2.1.2 Verbrauchsmaterialien und Kits	12
2.1.3 Feinchemikalien	12
2.1.4 DNA-Größenstandard	13
2.2 Biologisches Untersuchungsmaterial	13
2.2.1 Enzyme	13
2.2.2 Vektoren und Plasmide	13
2.2.3 Oligonukleotide	13
2.2.3 Pflanzenmaterial	14
2.3 Medien und Anzuchtsbedingungen	18
2.3.1 Herstellung von Fest- und Flüssigmedien	18
2.3.1.1 Herstellung von Medien für Bakterien	18
2.3.1.2 Herstellung von Medien für Pflanzen	19
2.3.2 Anzucht von Bakterien	20
2.3.4 Pflanzenanzucht	20
2.3.5 Floral painting	22
2.4 Molekularbiologische Methoden	22
2.4.1 Isolierung von RNA aus <i>Arabidopsis halleri</i> und <i>Arabidopsis thaliana</i>	22
2.4.2 Synthese von cDNA mittels reverser Transkription	23
2.4.3 Isolierung von genomischer DNA aus <i>Arabidopsis halleri</i> und <i>Arabidopsis thaliana</i>	23
2.4.4 Polymerase-Kettenreaktion	24
2.4.4.1 Genotypisierung der zip5 und zip6 T-DNA Insertionslinien anhand WT- und Insert-PCR	24
2.4.4.2 Überprüfung der korrekten DNA Präparation durch die Amplifikation des Gens <i>AhHMA3</i>	26
2.4.4.3 Überprüfung des Genotyps der Stecklinge	26
2.4.4.4 Überprüfung der cDNA und der gDNA	27

2.4.4.5 Amplifikation des Gens ZIP5 zur Transkriptionskontrolle	27
2.4.4.6 Amplifikation des Gens ZIP6	28
2.4.4.7 Amplifikation des Gens ZIP5 für die Klonierung	28
2.4.5. Gelelektrophorese	29
2.4.6 Isolierung von DNA aus Agarosegelen und Lösungen	29
2.4.7 Isolierung von Plasmid-DNA durch Alkalische Lyse	30
2.4.8 Restriktion von DNA	31
2.4.9 Ligation von restringierter DNA	31
2.4.10 Hitzeschocktransformation von <i>E. coli</i>	32
2.5 Metallgehaltsmessung durch ICP-OES	32
2.6 Chlorophyllgehaltsbestimmung	32
3. Ergebnisse	33
3.1 Überprüfung des Genotypes der <i>A. halleri</i> LAN ZIP6-RNAi Linien, Messung des Metallgehaltes und Transkriptionsüberprüfung	33
3.2 Überprüfung von <i>A. thaliana</i> zip5 und zip6 T-DNA Insertionslinien	40
3.3 Klonierung des Gens ZIP5 aus <i>A. thaliana</i>	45
3.4 Kombinieren möglicher Gene für die Phytoremediation	48
4. Diskussion	51
4.1 Erstellen von Stecklingen der <i>A. halleri</i> ZIP6-RNAi Linien und Überprüfung des Genotypes	51
4.2 Überprüfung von <i>A. thaliana</i> zip5 und zip6 T-DNA Insertionslinien	52
4.3 Klonierung des Gens ZIP5 aus <i>A. thaliana</i>	54
4.4 Kombinieren möglicher Gene für die Phytoremediation	54
5. Zusammenfassung	56
6. Summary	58
7. Literaturverzeichnis	60
8. Anhang	62

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Aqua dest	Aqua bidest
<i>A. halleri</i>	<i>Arabidopsis halleri</i>
<i>A. tumefaciens</i>	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>
<i>A. thaliana</i>	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Amp	Ampicillin
Amp ^r	Ampicillin-Resistenz
ATP	Adenintriphosphat
BASTA	D-Phosphinotricin
bp	Basenpaare
bzw.	beziehungsweise
C	Celsius
Cd	Cadmium
CDS	coding DNA sequence (codierende DNA Sequenz)
Col-0	Columbia 0
DNA	Desoxyribonucleinsäure
DTT	Dithiothreitol
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
Fe	Eisen
g	Gramm/Erdbeschleunigung
Gent	Gentamycin
h	Stunde
HBED	Hydroxybenzylethylendiamin
Heynh.	Heynhold
HMA4	Heavy metal ATPase 4
HG	Hoagland's (hydroponic growth)Lösung
HYG	Hygromycin
kb	Kilobasen
Km	Kanamycin
Kap.	Kapitel
l	Liter
LB	Luria-Bertani Broth
(L.)	Linné
m	Meter
M	Molar (mol/Liter)
mA	Milliampère
MCS	multiple Klonierungsstelle
Mn	Mangan
min	Minute(n)/minütige
mRNA	Boten-Ribonucleinsäure

MTP1	Metall Toleranz Protein 1
NA	Nicotianamin
NAS2	Nicotianaminsynthase 2
μ	Micro
μl	Microliter
Na	Natrium
O.D.	Optische Dichte
PCR	Polymerase-Kettenreaktion
%	Prozent
Rif	Rifampicin
RNA	Ribonucleinsäure
RNase	Ribonuclease
RSA	Rinderserumalbumin
RT	Raumtemperatur
s	Sekunde
s.	siehe
Spe	Spectinomycin
Spe ^r	Spectinomycin-Resistenz
Tet	Tetracyclin
Tet ^r	Tetracyclin-Resistenz
ÜN	über Nacht
TAE	Tris-Essigsäure-EDTA
TE	Tris-EDTA
TM	Trockenmasse
Tris	Trishydroxymethylaminomethan
Triton-X	Octylphenol-polyethylenglycolether
u.	unten
Upm	Umdrehungen pro Minute
UV	Ultraviolett
V	Volt
WT	Wildtyp
v/v	Volumen pro Volumen
Vol	Volumen
w/v	Gewicht pro Volumen
YT	Hefe-Trypton
Zn	Zink
ZIP	Zink-regulierter Transporter

1. Einleitung

Die Belastung von Böden mit Schwermetallen, vor allem in Bereichen industrieller Förderung und Verarbeitung dieser Metalle, ist weltweit ein andauerndes Problem. Die Rekultivierung der Böden mit Hilfe von metalltoleranten und metallakkumulierenden Pflanzen wäre eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Weltweit sind etwa 440 Arten bekannt, welche die Fähigkeit zur Metallhyperakkumulation besitzen. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sind, in ihren oberirdischen Pflanzenteilen eine höhere Konzentration an Metallen einzulagern, als im Boden vorliegt. Die Reinigung der belasteten Böden durch Pflanzen wird als Phytoremediation bezeichnet. Sie gilt als zukunftsweisende Möglichkeit, da die akkumulierenden Pflanzen abgeerntet werden können und dadurch die Metalle entfernt werden könnten, ohne Boden abzutragen oder Chemikalien einzusetzen. Es könnte sogar eine Möglichkeit darstellen, die Pflanzen zu verbrennen und aus der Asche die zuvor aufgenommenen Metalle zurück zu gewinnen (Zhang *et al.* 2014; Krämer *et al.* 2011).

Die Homöostase von Metallen ist für alle Lebewesen von essentieller Wichtigkeit, da Metalle als Ko-Faktoren einiger Metallo-Proteine für deren Funktion unverzichtbar sind. Zu diesen essentiellen Metallen zählen Zink (Zn), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn) und Nickel (Ni), sowie weitere hier nicht genannte. So dient Eisen in der Häm-Gruppe des Hämoglobins zur Fixierung des Sauerstoffes und Mangan in der photosynthetischen Elektronentransportkette der Pflanzen der Spaltung des Wassers. Durch ihre Ionisierbarkeit sind Metalle in der Lage, Elektronen aufzunehmen oder abzugeben, was durch ihr Redox-Potential angegeben wird. Auch Zink erfüllt essentielle Funktionen, so dient es in den Zinkfinger-Domänen, welche die DNA bindenden Domänen der Transkriptionsfaktoren sind, dem DNA-Metabolismus (Coleman *et al.*, 1998).

Hierbei werden die Metalle anhand der in den Pflanzen vorkommenden Menge den Mikronährelemente zugeteilt. Hierbei liegen Mikronährelemente in Mengen unterhalb 1000 $\mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse vor, sind jedoch trotzdem durch die zuvor aufgezählten Eigenschaften essentiell für die Pflanze.

Durch die essentielle Rolle der Metalle muss die Aufnahme der Metalle streng reguliert werden. Denn durch ihre hohe Reaktivität kann eine zu starke Aufnahme von Metallen leicht zu negativen Auswirkungen auf den Organismus führen. So können Fe^{2+} und Fe^{3+} katalytisch

zur Entstehung freier Sauerstoffradikale führen, welche Schäden an der DNA und anderen Zellbestandteilen hervorrufen können. Deshalb ist die erhöhte Einlagerung der Metalle bei Metallhyperakkumulatoren mit speziellen Anpassungen verbunden, welche diese ohne Toxizitätssymptome ermöglichen.

Verschiedene Mechanismen, welche hieran beteiligt sein könnten, wurden bereits gefunden und untersucht. Ein Modellorganismus für diese Untersuchungen ist der Zn/Cd Hyperakkumulator *Arabidopsis halleri* (Hallersche Schaumkresse). Dies liegt darin begründet, dass *A. halleri* ein enger Verwandter des Modellorganismus *Arabidopsis thaliana* (Acker-Schmalwand) ist, deren Genom seit dem Jahr 2000 vollständig sequenziert vorliegt (Arabidopsis Genome Initiative, 2000).

Die natürliche Zn-Akkumulation von *A. halleri* führt im Vergleich zu *A. thaliana* zu einer 100-fach erhöhten Zinkkonzentration in den Blättern (Dräger *et al.* 2004). Denn *A. halleri* speichert in ihren oberirdischen Pflanzenteilen höhere Konzentrationen an Zn ein, als im umgebenden Boden vorliegt. Aber auch die Toleranz gegenüber den Metallen Zn und Cd ist in *A. halleri* erhöht. So ist im Vergleich zu *A. thaliana* die Zn-Toleranz bei *A. halleri* um das 30-fache höher und die Cd-Toleranz um das 10-fache erhöht (Becher *et al.* 2004).

Hierbei ist vor allem die Kompartimentierung der Metalle von essentieller Bedeutung für die Entgiftung der Schwermetalle in der Pflanze. So sorgt in *A. halleri* das Metall Toleranz Protein 1 (*AhMTP1*), bei dem es sich um einen Zn-Transporter handelt, für den Transport von Zn in die Vakuole der Zellen. Auch in *A. thaliana* ist ein homologer Zn-Transporter vorhanden, *AtMTP1*. Die Transkriptmengen in *A. halleri* sind jedoch in den Blättern stark erhöht, und auch in der Wurzel wird durch hohe Zn-Konzentrationen eine stärkere Transkription ausgelöst als bei *A. thaliana* (Dräger *et al.* 2004).

Auch die Chelatisierung der Metalle in der Zelle kann bei der Entgiftung helfen. Ein wichtiges niedrig-molekulares Chelatormolekül in Pflanzen ist das Nicotianamin (NA).

Abb. 1: Nicotianamin

NA ist unter anderem dafür bekannt, im Eisenhaushalt eine wichtige Rolle zu spielen. Das wurde unter anderem durch T-DNA Insertionslinien herausgefunden, welche kein NA synthetisieren können und dadurch chlorotisch erscheinen (Schuler *et al.* 2012; Ling *et al.* 1999). Dies bedeutet, dass die Blätter eine gelbliche Färbung aufweisen, was durch den Mangel an Mikronährelementen wie Fe ausgelöst wird. Doch auch der Zn-Transport in der Pflanze hängt von NA ab. Gerade bei dem Zn-Hyperakkumulator *A. halleri* zeigte sich, dass die NA-Synthese in der Wurzel ein wichtiger Faktor der Hyperakkumulation ist. Denn die Zn-Chelatisierung durch NA im Zytoplasma des Wurze-Symplasten erhöht die symplastische Mobilität des Zn in Richtung des Zentralzylinders (Deinlein *et al.* 2014). Produziert wird das NA, welches eine nicht proteinogene Aminosäure ist, in *A. thaliana* durch vier verschiedene NA-Synthasen (NAS1-4). *A. halleri* zeigt im Vergleich zu *A. thaliana* konstitutiv erhöhte NAS2 Transkriptmengen im Bereich der Wurzel und eine daraus resultierende ebenfalls erhöhte NA-Konzentration (Cornu *et al.* 2014).

Ein weiterer Mechanismus der Entgiftung ist der Export der Metalle aus den Zellen. Ein Beispiel hierfür ist die Heavy metal ATPase 4 (HMA4). Bei dieser handelt es sich um einen Zn/Cd-Exporter, welcher Zn und Cd aus der Zelle in den Apoplasten schleusen kann und insbesondere der Xylembeladung dient. Auch bei dem Gen *AhHMA4* liegt bei *A. halleri* eine deutlich verstärkte Transkription gegenüber *A. thaliana* vor. Denn von *AhHMA4* liegen mehrere Kopien im Genom von *A. halleri* vor, welche zusätzlich eine verstärkte Promotoraktivität aufweisen. Durch RNAi Linien konnte gezeigt werden, dass eine runter Regulation des Transkriptlevels in *A. halleri* in einer deutlichen Verringerung der Zn-Konzentration im Spross resultiert (Hanikenne *et al.* 2008).

Abb. 2: Regulation des Zn-Haushalts in der Zelle. (Krämer 2005)

Von Interesse sind außerdem die Proteine der ZIP-Familie (Zink-Regulated Transporter, Iron-Regulated Transporter (ZRT-IRT)-like Protein). Bei diesen handelt es sich um Transporter, welche divalente Kationen wie Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} und Cd^{2+} in das Cytoplasma der Zelle transportieren können. Dadurch spielen einige von ihnen höchst wahrscheinlich eine Rolle in der zellulären Zn-Aufnahme. Dabei werden die meisten von ihnen in *A. thaliana* in Abhängigkeit des pflanzlichen Metallstatus reguliert. So sind die Transkriptmengen von *AtZIP5* bei Zn-Mangelbedingungen erhöht, von *AtZIP6* hingegen mit steigender Zn-Verfügbarkeit höher (Wu *et al.* 2009). In *A. halleri* hingegen liegt eine konstitutiv, das heißt dauerhaft, hohe Expression von *AhZIP5* und *AhZIP6* vor. So wird *AhZIP6* deutlich stärker exprimiert, bei *AhZIP5* jedoch in Wurzeln und Spross deutlich geringer als das Orthologe in *A. thaliana* (V. Singh 2014).

Um die Beteiligung dieser Gene an der Zn/Cd Hypertoleranz und Hyperakkumulation in *A. halleri* zu untersuchen und für die Phytoremediation nutzbar zu machen, wurden in einem transgenen Ansatz Kombinationen der Gene *AhMTP1*, *AhNAS2* und *AhHMA4* auf *A. thaliana* übertragen. Dies geschah für das Gen *AhMTP1* am Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie an der Ruhruniversität Bochum, Linien des Gens *AhNAS2* hingegen wurden durch die Arbeitsgruppe von Professor S. Clemens an der Universität von Bayreuth erstellt. Die Kreuzung und Transformation geschah wiederum in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ute Krämer in Bochum.

Die Anzucht dieser zuvor generierten *A. thaliana* Pflanzen mit einer Kombination der Gene *AhMTP1*, *AhNAS2* und *AhHMA4* und die Untersuchung der Wirkungsweise jener Genkombination war ein Ziel dieser Bachelorarbeit. Außerdem sollte durch „Floral Painting“ eine weitere Kombination von Varianten Gene durch Transformation mit dem Gen *AhHMA4* erstellt werden. In Kapitel 3.4 sind die Ergebnisse dieser Versuche aufgeführt.

Außerdem sollte durch die Anzucht und Überprüfung verschiedener *zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien von *A. thaliana* eine weitere Möglichkeit zur Erforschung der Wirkungsweise von *ZIP5* und *ZIP6* erarbeitet werden (Kap. 3.2)

Ziel dieser Bachelorarbeit war außerdem die Untersuchung von Stecklingen der zuvor in der Arbeitsgruppe erstellten *ZIP6* RNA-Interferenz-Linien von *A. halleri* (Kap. 3.1). In diesen soll durch ein eingebrachtes RNAi Konstrukt die Expression des Gens post-transkriptionell unterbunden werden, um dadurch die Rolle des Gens in der Zn-Homöostase und Zn-Toleranz untersuchen zu können. Hierbei besteht das RNAi-Konstrukt aus einem Fragment des auszuschaltenden Gens, welches zwei Mal in entgegengesetzter Orientierung mit einem dazwischen liegenden Intron enthalten ist. Dieses Konstrukt wird durch die Translation in das Genom integriert. Dadurch bildet sich nach der Transkription in *A. halleri* in der Zelle eine *hairpin* RNA-Struktur, indem sich die beiden komplementären mRNA-Segmente aneinander lagern. Bei der anschließenden Prozessierung durch den Dicer-TRBP-PACT Komplex entsteht zuerst eine siRNA Helix. Diese bindet an den RISC-AGO2 Komplex und wird durch diesen entwunden. So entsteht 21-Nukleotide lange einzelsträngige RNA, welche als small interfering RNA (siRNA) bezeichnet wird. Diese ist in der Lage, an die mRNA des entsprechenden Gens zu binden, wodurch diese abgebaut wird und die Translation verhindert wird.

Abb. 3: Prozessierung der siRNA. (verändert nach Krämer O *et al.* 2010)

Auch die Klonierung verschiedener *ZIP5* Konstrukte anhand der GreenGate-Technologie sollte in dieser Bachelorarbeit durchgeführt werden, um diese für anschließende Transformation von *A. thaliana* und *A. halleri* nutzbar zu machen (Kap. 3.3).

2. Material und Methoden

2.1 Liste der verwendeten Geräte und Verbrauchsmaterialien

2.1.1 Geräte

Tab. 2.1: Liste der verwendeten Geräte

Bezeichnung	Hersteller
Anzuchtsschrank: Phytotron Grobanks	CLF Plant Climatics (Wertingen, DE)
Elektrophoresezubehör: Gelelektrophoresekammer MyRun Spannungsgeber MyRun	SERVA Electrophoresis GmbH (Heidelberg, DE) SERVA Electrophoresis GmbH (Heidelberg, DE)
Heizblock: Eppendorf Thermomixer comfort	Eppendorf (Hamburg, DE)
Inkubationsschüttler: Innova 4230 G25 incubator shaker	New Brunswick Scientific (Edison, USA) New Brunswick Scientific (Edison, USA)
ICP-OES: iCAP 6000 Series ICP Spectrometer	Thermo Scientific (Dreieich, DE)
ICP-Mikrowelle: MarsXpress	CEM GmbH (Kamp-Lintfort, DE)
PCR-Block: BioRad T100 Thermal Cycler BioRad DNAEngine	Bio-Rad (München, DE) Bio-Rad (München, DE)
Schwingmühle MM300	Retsch (Haan, DE)
Spectro-Photometer: Novospec II Nanodrop 2000	Pharmacia (Freiburg, DE) Thermo Scientific (Dreieich, DE)
Sterilbänke:	

Fortuna Clean Air 1500
VFR 1206 GS

Scanlaf (DK)
danLAF

Transilluminator:

BioRAD Molecular Imager
GelDOC XR+

Bio-Rad (München, DE)

Zentrifugen:

Eppendorf Centrifuge 5417C
Eppendorf Centrifuge 5415R
Heraeus Multifuge X3

Eppendorf (Hamburg, DE)
Eppendorf (Hamburg, DE)
Thermo Scientific (Dreieich, DE)

Alle weiteren Geräte entsprachen dem üblichen Laborstandard.

2.1.2 Verbrauchsmaterialien und Kits

Tab. 2.2: Liste der verwendeten Verbrauchsmaterialien und Kits

Bezeichnung	Hersteller
RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	Thermo Scientific (Dreieich, DE)
Ultra Clean 15 DNA Purification Kit	MO BIO Laboratories Inc. (Carlsbad, CA)

RSA (Rinderserumalbumin)

Alle weiteren Verbrauchsmaterialien entsprachen dem üblichen Laborstandard.

2.1.3 Feinchemikalien

Tab. 2.3: Liste der verwendeten Feinchemikalien

Bezeichnung	Hersteller
Agar	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
Agarose, LE SeaKem	BMA, Rockland, USA
Ampicillin [Amp]	Duchefa (Haarlem, NL)
Bacto Agar	BD (Sparks, USA)
Bacto-Trypton	Difco Laboratories (Detroit, USA)
Bacto Yeast Extract	BD (Sparks, USA)
Ethylendiamintetraessigsäure [EDTA]	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
Gentomycin [Gent]	Duchefa (Haarlem, NL)
Hygromycin [HYG]	Duchefa (Haarlem, NL)
Kanamycin [Km]	Duchefa (Haarlem, NL)
MOPS	SERVA Elektrophoresis GmbH (Heidelberg, DE)
Murashige & Skoog Medium	Duchefa (Haarlem, NL)
Rifampicin [Rif]	Duchefa (Haarlem, NL)
Triton X-100	SERVA Elektrophoresis GmbH (Heidelberg, DE)

TRIzol Reagenz	Life Technologies (Darmstadt, DE)
Saccharose	AppliChem (Darmstadt, DE)
SDS (Natriumdodecylsulfat)	AppliChem (Darmstadt, DE)
Silwet-L77	LEHLE SEEDS (Round Rock, USA)
Spectinomycin [Spe]	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
SYBR Safe DNA gel stain	Life Technologies (Darmstadt, DE)

Alle nicht aufgeführten Chemikalien wurden in Analysequalität bezogen.

2.1.4 DNA-Größenstandard

Bei der Gelelektrophorese wurde als Größenstandard der 1 kb GeneRuler (Thermo Scientific, Dreieich, DE) verwendet. Eine Aufschlüsselung der Bandengröße kann im Anhang (Abb. A 1) eingesehen werden.

2.2 Biologisches Untersuchungsmaterial

2.2.1 Enzyme

Tab.2.4: Liste der verwendeten Enzyme

Bezeichnung	Hersteller
RedTaq-Polymerase (1 U μl^{-1})	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)
Restriktionsendonukleasen:	
<i>Bsa</i> I (10 U μl^{-1})	New England Biolabs (Frankfurt am Main, DE)
RNase A	Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)

2.2.2 Vektoren und Plasmide

Tab. 2.5: Liste der verwendeten Plasmide

Bezeichnung	Einsatz	Überhang	Resistenz	Herkunft
pGGC000	CDS	C-D	Ampicillin	Lehrstuhlbestand
pJawohl8-RNAi	RNAi -Konstrukte	-	Chloramphenicol	Lehrstuhlbestand

Bei dem Vektor pGGC000 handelt es sich um einen Leervektor für die GreenGate Klonierung (Lampropoulos *et al.* 2013).

2.2.3 Oligonukleotide

Tab. 2.6: Liste der verwendeten Oligonukleotide

Oligonukleotid	5'-3' Sequenz
Amplifizierung der cDNA/ genomischen DNA: <i>EF1α_F</i>	TAAGGATGGTCAGACCCGTGA

<i>EF1α_R</i>	CAGACTCGTGGTGCATCTCAAC
PCR-Positivkontrolle: <i>AhHMA3_1758_F</i> <i>AhHMA3_2103_R</i>	CAAGATCCAAGGGCCTACATG AGACACGGCTTCACGCTCA
Amplifizierung des <i>ZIP6</i> : <i>AhZIP6rnaiF3</i> <i>AhZIP6rnaiR3</i> <i>ZIP6dhqrtF</i> pJawohl8_intron_R	GGGGTTAGAGATGAAAGAAGGAA CACCCGGCTGTCGTCAACATCTTG ATGGTGATATTTGCAGCCACC CGATCACGATTCATTGTCAAGATG
Amplifizierung des <i>ZIP5</i> als Transkriptkontrolle: <i>AtZIP5_1cs_F</i> <i>AtZIP5_1083csnostop_R</i>	ATGAGAATCACACAAAACGTC GTAAGCCCATTTAGCTAAAAGTG
Amplifizierung des <i>ZIP5</i> : <i>AtZIP5_1cs_GG_F2</i> AACAGGTCTCAGGCTTAATGAGAATCACACAAAACGTC <i>AtZIP5_1083csnostop_GG_R2</i>	AACAGGTCTCACTGAGTAAGCCCATTTAGC TAAAAGTG
LBb_SALK SAIL_LB3 WiscDsLoxLB	GCGGGACCGCTTGCTGCAACT TAGCATCTGAATTTCATAACCAATCTCGATACAC AACGTCCGCAATGTGTTATTAAGTTGTC

Alle hier aufgeführten Oligonukleotide wurden von der Firma Eurogentec hergestellt.

2.2.4 Bakterienstämme

Tab. 2.7: Liste der verwendeten Bakterienstämme

Stamm	Genotyp	Resistenz	Herkunft
<i>Escherichia coli</i> DH5 α	F- <i>recA1 endA1 hsdR17(rk-,mk+)</i> <i>supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1</i>	-	Lehrstuhlbestand
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	pGV3101 pMP90 <i>AhHMA4</i> in pMDC32C18	Gentamycin, Kanamycin	Lehrstuhlbestand

2.2.3 Pflanzenmaterial

Bei dem verwendeten Pflanzenmaterial handelte es sich um die Art *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. mit den Genen *AhNAS2*, welches für die Nicotianaminsynthese aus *Arabidopsis halleri* codiert, dem Gen *AhMTP1*, welches für das Metall-Toleranz-Protein 1 codiert, sowie

dem zusätzlich eingebrachtem Gen *AhHMA4* („Heavy metal ATPase 4“). Hierbei handelt es sich um Überexpressionslinien. Drei verschiedene Linien dieser Dreifach-Genkombination wurden verwendet.

Diese entstanden durch mehrere Transformations- und Selektionsschritte, welche schematisch in Abbildung 2.1 zu sehen sind. Zuerst wurden die zwei ersten Gene *AhMTP1* und *AhNAS2* in mehreren Varianten in unabhängige *A. thaliana* Linien eingebracht. Hierzu wurde *Agrobacterium tumefaciens* genutzt. Diese Linien wurden anschließend auf Homozygotie selektiert und die zwei Linien mit den höchsten Transkriptleveln ausgesucht. Hierbei wurden die *AhNAS2* Linien in der Arbeitsgruppe von Professor S. Clemens an der Universität von Bayreuth erstellt, die *AhMTP1* Linien jedoch in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. U. Krämer. Für das Gen *AhMTP1* wurde ein sprossspezifischer Promotor benutzt (pSRS, Promotor der kleinen Untereinheit der RubisCo). Die *AhMTP1* Linien wurden durch eine BASTA (D-Phosphinotricin)-Resistenz selektiert. Dann wurden diese Linien mit den höchsten Transkriptleveln miteinander gekreuzt, sodass doppeltransgene Linien entstanden. Diese vier *A. thaliana* Linien wurden anschließend mit einem Plasmid, welches das Gen *AhHMA4* ohne Introns enthielt, super-transformiert. Diese Schritte wurden vor Beginn dieser Arbeit durchgeführt, unter Selektion anhand der durch das Plasmid vermittelten Hygromycin-Resistenz waren bereits T2 Samen erstellt worden. Diese wurden wiederum durch Hygromycin selektiert, um einen homozygoten Status für alle drei Zielgene zu erarbeiten.

Abb. 2.1: Schematische Darstellung des Kombinierens von Genen für die Phytoremediation.

Zusätzlich wurden Pflanzen der Art *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. verwendet, welche ebenfalls die Gene *AhNAS2* und *AhMTP1* trugen, jedoch nicht mit *AhHMA4* transformiert wurden. Bei diesen wurde der letzte Schritt der Transformationsfolge in dieser Arbeit durchgeführt (Abb. 2.1).

Außerdem wurden vier durch T-DNA Insertionen veränderte *A. thaliana* Linien untersucht. Hierbei handelte es sich um die Linien salk_029404C (*zip5-1*) und SAIL_1182_F02 (*zip5-2*), bei denen das Gen *ZIP5* von der Insertion betroffen war, sowie die Linien salk_116013C (*zip6-1*) und WiscDsLoxHs100_07G (*zip6-2*), bei denen die Insertion im Gen *ZIP6* vorlag.

Als Kontrolle dienten Pflanzen der Akzession Columbia (Col-0).

Außerdem wurden Pflanzen der Art *Arabidopsis halleri* verwendet. Es wurden transgene Pflanzen analysiert, die mit einem *AhZIP6*-RNAi Konstrukt transformiert waren. Als Kontrolle wurden Wildtyppflanzen der Linien Ah LAN3.1 und Ah LAN5 genutzt. Es wurden jeweils 10 Pflanzen pro Linie verwendet.

Tab. 2.8: Liste der verwendeten transgenen *A. thaliana* Pflanzen

Linie	Generation	Herkunft
<i>AhNAS2</i> 102 x <i>AhMTP1</i> 3.3 + <i>AhHMA4</i>	T3, heterozygot	Lehrstuhlbestand
<i>AhMTP1</i> 3.3 x <i>AhNAS2</i> 102 + <i>AhHMA4</i>	T3, heterozygot	Lehrstuhlbestand
<i>AhMTP1</i> 1.6 x <i>AhNAS2</i> 23.1 + <i>AhHMA4</i>	T3, heterozygot	Lehrstuhlbestand
<i>AhNAS2</i> 102 x <i>AhMTP1</i> 3.3	F4, homozygot	Lehrstuhlbestand
<i>AhMTP1</i> 1.6 x <i>AhNAS2</i> 23.1 + <i>AhHMA4</i>	T1, heterozygot	Lehrstuhlbestand

Tab. 2.9: Liste der verwendeten *A. halleri* Pflanzen

Linie	Herkunft
Wildtyp LAN3.1	Lehrstuhlbestand
Wildtyp LAN5	Lehrstuhlbestand
<i>AhZIP6</i> -RNAi Linie A1	Lehrstuhlbestand
<i>AhZIP6</i> -RNAi Linie 4.5	Lehrstuhlbestand
<i>AhZIP6</i> -RNAi Linie 10.3	Lehrstuhlbestand
<i>AhZIP6</i> -RNAi Linie 22.1	Lehrstuhlbestand
<i>AhZIP6</i> -RNAi Linie 24.2 A	Lehrstuhlbestand

2.3 Medien und Anzuchsbedingungen

2.3.1 Herstellung von Fest- und Flüssigmedien

2.3.1.1 Herstellung von Medien für Bakterien

Für die Anzucht der Bakterien wurde LB-Medium (Luria-Bertani Broth-Medium) verwendet. Hierzu wurden die Bestandteile des LB-Mediums in Aqua bidest (Aqua dest) gelöst und anschließend autoklaviert (121 °C, 1 bar, 20 min). Antibiotika wurden erst nach dem Abkühlen auf unter 60°C des autoklavierten Mediums hinzugefügt. Es wurden Gentamycin (25 µg µl⁻¹) und Ampicillin (100 µg µl⁻¹) verwendet.

Zuerst wurden die Bakterien jeweils auf festem LB-Medium ausgestrichen. Dafür wurde 1.5% (w/v) Agar vor dem Autoklavieren hinzu gegeben.

Für die mit GreenGate Vektoren (Lampropoulos *et al.* 2013) transformierten *Escherichia coli* DH5α wurde LB-Medium zur Selektion mit Ampicillin (100 µg µl⁻¹) versetzt.

Für das „Floral painting“ mit *Agrobacterium tumefaciens* wurde zur Anzucht der Bakterien ebenfalls LB-Medium verwendet, jedoch mit Gentamycin (25 µg µl⁻¹) und Kanamycin (50 µg µl⁻¹) versetzt.

LB-Medium pH 7

1% (w/v) Bacto-Trypton

0.5% (w/v) Hefeextrakt

1% (w/v) NaCl

Für Festmedium: 1.5% Agar

2.3.1.2 Herstellung von Medien für Pflanzen

Für die Anzucht des benötigten Pflanzenmaterials wurde $\frac{1}{2}$ MS Medium (Murashige & Skoog-Medium) verwendet (Duchefa, Haarlem, NL). Hierauf wurden die sterilen Samen ausgebracht. Um die $\frac{1}{2}$ MS Platten zu gießen, wurden zunächst die Bestandteile in Aqua dest gelöst und der pH-Wert mit KOH auf 5.7-5.8 eingestellt. Anschließend wurde 0.7-0.8% (w/v) Agar hinzugegeben und das Medium autoklaviert (121 °C, 1 bar, 20 min). Nach Abkühlen des Mediums wurde wahlweise Hygromycin ($20 \mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$) zugefügt.

Außerdem wurde 1x Hoagland Medium (1xHG) Medium genutzt. Hier wurden die benötigten Bestandteile ebenfalls gemischt und anschließend mit Aqua dest auf das Gesamtvolumen aufgefüllt. 1% (w/v) Agar und 1% (w/v) Saccharose wurde hinzugefügt und das Medium autoklaviert (121 °C, 1 bar, 20 min). Nachdem die Lösung abgekühlt war, wurde wahlweise Cadmium ($0.5 \mu\text{M}$, $40 \mu\text{M}$) oder Zink ($150 \mu\text{M}$) zusätzlich zugegeben.

$\frac{1}{2}$ MS-Medium (Murashige&Skoog)

Für *A. thaliana*

1% (w/v) Saccharose

0.05% (w/v) MES

2.2 g l⁻¹ MS

0.7-0.8% (w/v) Agar

pH 5.7-5.8 mit KOH

Für *A. halleri*

1% (w/v) Saccharose

2.2 g l⁻¹ MS

0.7-0.8% (w/v) Agar

pH 5.7-5.8 mit KOH

1xHG-Medium

1.5 mM Ca(NO₃)₂

0.28 mmol l⁻¹ KH₂PO₄

0.75 mmol l⁻¹ MgSO₄

1.25 mmol l⁻¹ KNO₃

0.5 $\mu\text{mol l}^{-1}$ CuSO₄

1.0 $\mu\text{mol l}^{-1}$ ZnSO₄

5 $\mu\text{mol l}^{-1}$ MnSO₄

25 $\mu\text{mol l}^{-1}$ H₃BO₃

0.1 $\mu\text{mol l}^{-1}$ Na₂MoO₄

50 $\mu\text{mol l}^{-1}$ KCl

3 mM MES-KOH pH 5.7

5 $\mu\text{mol l}^{-1}$ Fe-HBED

1% (w/v) Saccharose

1% (w/v) Agar

2.3.2 Anzucht von Bakterien

Die Anzucht des *E. coli* Stammes DH5 α erfolgte ohne Selektionsdruck auf LB-Festmedium über Nacht bei 37 °C im Brutschrank.

Die Anzucht der *E. coli* DH5 α Bakterienstämme mit dem GreenGate Leervektor pGGC000 erfolgte unter Selektionsdruck (100 $\mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Ampicillin) bei 37 °C über Nacht auf LB-Medium (vgl. 2.3.1.1).

Die Anzucht des *A. tumefaciens* Bakterienstammes hingegen geschah unter Selektionsdruck (25 $\mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Gentamycin, 50 $\mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Kanamycin) bei 28 °C für 48 h auf LB-Platten (vgl. 2.3.1.1).

Bakterienflüssigkulturen wurden mit LB-Medium (vgl. 2.5.1.1) aus einer Einzelkolonie oder 10 μl einer Stammkultur in einem Volumen von 3 ml (Selektionsdruck s.o.) angelegt und über Nacht bei 37 °C oder für 48 h bei 28 °C und 220 Umdrehungen pro Minute [Upm] im Schüttler inkubiert.

2.3.4 Pflanzenanzucht

Die Anzucht der transgenen *A. thaliana* Keimlinge erfolgte unter sterilen Bedingungen. Zunächst wurden die Samen sterilisiert. Hierzu wurden diese zuerst für 1 min mit 1 ml [3 ml] 70% (v/v) Ethanol behandelt, damit die Samen benetzbar wurden. Anschließend wurde die Oberfläche der Samen für zwei mal 5 min mit Bleichlösung (s.u.) sterilisiert. Durch viermaliges Waschen mit sterilem Aqua dest wurde das Natriumhypochlorit entfernt. nach dem letzten Waschen wurden die Samen in 1 ml sterilem Aqua dest oder 1 ml steriler 0.1% (w/v) Agaroselösung aufgenommen. Die Samen, welche in Aqua dest ohne Agarose aufgenommen wurden, wurden anschließend in runden Petrischalen auf $\frac{1}{2}$ MS-Agar (vgl. 2.3.1.2) mit oder ohne 20 $\mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Hygromycin ausplattiert. Hierbei wurden jeweils 100 Samen in Reihen ausgebracht.

Bleichlösung

10% (v/v) NaOCl

0.02% (v/v) Triton-X 100

Die Samen, welche in 0.1% (w/v) Agaroselösung aufgenommen wurden, wurden anschließend ebenfalls auf $\frac{1}{2}$ MS-Agar (vgl. 2.3.1.2) mit 20 $\mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Hygromycin ausgebracht

und durch vorsichtiges Schwenken gleichmäßig verteilt. Bei diesen Samen handelte es sich um *A. thaliana* *AhMTP1* 1.6 x *AhNAS2* 23.1 supertransformiert mit *AhHMA4* der ersten Generation (T1), sowie die durch „Floral painting“ entstandenen Samen der T1 Generation.

Außerdem wurden Samen der Varietät Col-0 zu je 20 pro quadratische Petrischale in einer Reihe im oberen Drittel der Platte ausgebracht. Hierbei war das Nährmedium 1x Hoagland Medium (vgl. 2.3.1.) mit 1% (w/v) Saccharose und 1% (w/v) Agar. Nach dem Autoklavieren des Mediums wurde 0.5 μM Cd zugesetzt.

Ebenso wurden *A. thaliana* Samen der Genkombination *AhNAS2* 102 x *AhMTP1* 3.3 x *AhHMA4* auf quadratischen Petrischalen ausgebracht, hierbei wurde dem 1x Hoagland Medium jedoch nach dem Autoklavieren 40 μM Cd oder 150 μM Zn zugesetzt. Je Medium und Linie wurden 3 Platten angefertigt.

Nach dem Ausplattieren wurden die Platten für 3 Tage im Dunklen bei 4°C stratifiziert. Anschließend wurden sie für 18 Tage bei Kurztag-Bedingungen (11 h Licht, 13 h Dunkel) mit einer Lichtintensität 120 $\mu\text{E}/\text{m}^2\text{s}$ in der Phytokammer angezogen. Nach etwa 18 Tagen wurden die Pflanzen in Erde-Vermikulit-Gemisch pikiert. Anschließend wurden die Pflanzen in der Phytokammer bei Langtagbedingungen (16 h Licht, 8 h Dunkel), 120 $\mu\text{E}/\text{m}^2\text{s}$ und 50% relativer Luftfeuchtigkeit angezogen. Die Tagestemperatur betrug 22°C, die Nachttemperatur 18 °C.

Die auf 1x Hoagland-Medium angezogenen *A. thaliana* hingegen wurden nach 18 Tagen bei Kurztag-Bedingungen (11 h Licht, 13 h Dunkel) nicht in Erde pikiert, sondern die Wurzeln und Sprosse getrennt von den Platten geerntet. Hierzu wurde diese mit dem Skalpell getrennt, in Aqua dest gewaschen, trocken getupft gewogen, bzw. in flüssigem Stickstoff schockgefroren.

Außerdem wurden Stecklinge von im Gewächshaus kultivierten *A. halleri* gemacht. Hierzu wurden Seitensprosse vorsichtig abgetrennt, die Schnittkante mit **Bewurzelungspulver** bedeckt und in Erde-Vermikulit-Gemisch gesteckt. Nach drei Wochen Anzucht im Gewächshaus bei Langtag-Bedingungen (16 h Licht, 8 h Dunkel) und einer Lichtintensität von 150 $\mu\text{E}/\text{m}^2\text{s}$ angezogen. Nach drei Wochen wurden die Stecklinge aus dieser Erde in kontaminierte Erde vom Standort Langelsheim, Deutschland, umgetopft.

2.3.5 „Floral painting“

Für die Transformation von *A. thaliana* mit *AhHMA4* wurde die Methode des „Floral painting“ verwendet. Hierzu wurden bereits bei Langtag-Bedingungen bis zur Blüte angezogene Pflanzen von *A. thaliana*, welche die Gene *AhMTP1* und *AhNAS2* trugen genutzt. Die primären Blütenstände wurden vier Tage vor der geplanten Transformation entfernt. Am nächsten Tag wurden Vorkulturen von *A. tumefaciens* angelegt, welches *AhHMA4* ohne Introns in einem binären Plasmid pMDC32 unter der Kontrolle des nativen Promotor des Gens trug. Hierbei wurden 3 ml Kulturen von LB-Medium mit $25 \mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Gentamycin sowie $50 \mu\text{g } \mu\text{l}^{-1}$ Kanamycin verwendet. Diese wurden zwei Tage bei 28°C und 190 rpm kultiviert. Anschließend wurden mit 2,5 ml daraus 50 ml Kulturen des gleichen Mediums angeimpft. Diese wurden auf die gleiche Weise, jedoch nur einen Tag lang, angezogen. Anschließend wurden die Bakterien aus der Lösung durch Zentrifugation pelletiert (4700 rpm, Heraeus Multifuge X3, 5 min). Das LB- Medium wurde entfernt und die Zellen je in 50 ml in Saccharose-Silwet-Lösung (s.u.) aufgenommen. Anschließend wurden diese Bakterien-Lösungen mit einem sterilen Pinsel auf die ausgewählten *A. thalianas* aufgetragen. Hierbei wurden sowohl die Blattober- als auch die Blattunterseite, sowie die neu entstandenen sekundären Blütenstände drei mal bepinselt. Anschließend wurden die transformierten Pflanzen mit Frischhaltefolie überdacht, diese wurde nach drei Tagen entfernt.

Saccharose-Silwet-Lösung

5% (w/v) Saccharose

0.05% (v/v) Silwet-77

2.4 Molekularbiologische Methoden

2.4.1 Isolierung von RNA aus *Arabidopsis halleri* und *Arabidopsis thaliana*

Aus *A. halleri* und *A. thaliana* erfolgte die Extraktion der Gesamt-RNA aus 100 mg Blattmaterial durch das TRIzol-Reagenz (Life Technologies, Darmstadt, DE). Hierzu wurde zunächst das gefrorene Pflanzenmaterial in flüssigem Stickstoff in einem autoklavierten Mörser zermahlen, oder durch die Nutzung der Retsch-Mühle zerkleinert. Anschließend wurde das Pulver in ein Eppendorfgefäß überführt, mit 1 ml TRIzol-Reagenz versetzt und durch Vortexen homogenisiert. Nach 5 min Inkubationszeit wurden die Proben bei 13200 rpm und 4°C für 10 min zentrifugiert (Eppendorf Centrifuge 5415R). Dadurch wurden die Zelltrümmer pelletiert. Der Überstand wurde in $200 \mu\text{l}$ Chloroform überführt. Durch 15 s

Vortexen wurden die Phasen gemischt und anschließend 3 min bei Raumtemperatur inkubiert. Durch eine Zentrifugation (4 °C, 13200 rpm, Eppendorf Centrifuge 5415R, 15 min) wurden die Proteine von der RNA getrennt. Die entstehende RNA-haltige Oberphase wurde abgenommen und zur Fällung der RNA mit 500 µl Isopropanol gemischt. Nach einer 10 min Inkubation bei RT wurde wiederum zentrifugiert (4 °C, 13200 rpm, 10 min). Das entstandene Pellet wurde abschließend durch Zugabe von 1 ml 75% (v/v) Ethanol gewaschen und wiederum Zentrifugiert (4 °C, 9000 rpm, Eppendorf Centrifuge 5415R, 5 min). Nach dem Trocknen des Pellets bei Raumtemperatur für 5 min wurde dieses in 25 µl RNase freiem Wasser resuspendiert und die Konzentration durch das NanoDrop Spektralphotometer ermittelt.

2.4.2 Synthese von cDNA mittels reverser Transkription

Für die Synthese von cDNA aus der zuvor extrahierten RNA wurde das RevertAid First Strand cDNA Synthese Kit (Thermo Scientific, Dreieich, DE) verwendet. Hierzu wurde jeweils 1 µg Gesamt-RNA mit Aqua dest auf 11 µl aufgefüllt. Anschließend wurde zu dem Reaktionsansatz 1 µl Oligo-dT-Primer (100 µM), 4 µl 5x Reaktionspuffer, 1 µl RiboLock RNase Inhibitor, 2 µl dNTPs (10 mM) sowie 1 µl der RevertAid M-MuLV Reverse Transkriptase hinzugegeben. Die Proben wurden für 60 min bei 42 °C inkubiert und anschließend für 5 min zur Termination auf 70 °C erhitzt. Die auf diese Weise synthetisierte cDNA wurde bei -20 °C gelagert.

2.4.3 Isolierung von genomischer DNA aus *Arabidopsis halleri* und *Arabidopsis thaliana*

Zur einfachen Isolierung von genomischer DNA aus *Arabidopsis halleri* und *Arabidopsis thaliana* wurde die Edwards Präparation (Edwards *et al.*, 1991) angewendet. Hierzu wurde zuerst ein Blatt in flüssigem Stickstoff gefroren, anschließend mit einem Mikropistill in einem Eppendorfgesäß zu Pulver zermahlen. Durch Zugabe von 400 µl Edwards Puffer (s. u.) und weiteres Mörsern erfolgte eine Homogenisierung. Anschließend erfolgte eine Durchmischung durch 5 s vortexen. Durch 1 min zentrifugieren (16400 rpm, Eppendorf Centrifuge 5417C) wurden die Zelltrümmer am Boden des Eppendorfgesäßes gesammelt. 300 µl des DNA-haltigen Überstandes wurden mit 300 µl Isopropanol gemischt und für 2 min bei Raumtemperatur inkubiert. Hierdurch wurde die DNA ausgefällt. Durch einen 5-min Zentrifugationsschritt (16400 rpm, Eppendorf Centrifuge 5417C) wurde die DNA pelletiert, so

dass der Überstand entfernt werden konnte und das Pellet nach anschließender Trocknung in 25 µl T0.1E-Puffer (s.u.) resuspendiert werden konnte.

<u>Edwards Puffer (Edwards <i>et al.</i>, 1991)</u>	<u>T0.1E-Puffer</u>
200 mM Tris-HCl, pH 7.5	10 mM Tris
250 mM NaCl	0.1 mM EDTA
25 mM EDTA pH 8.0	
0.5% (w/v) SDS	

2.4.4 Polymerase-Kettenreaktion

Unter einer Polymerase-Kettenreaktion („polymerase chain reaction“, PCR; Mullis, 1987) versteht man die Amplifizierung bestimmter DNA-Abschnitte durch eine DNA-Polymerase. Hierbei gibt die verwendete Primer-Kombination den Abschnitt der Amplifikation an. In der ersten Phase, der Denaturierung, wird die Probe auf 95 °C erhitzt. Hierbei trennt sich die DNA in ihre zwei Einzelstränge. In der zweiten Phase, der Anlagerung lagern sich die Primer an die Einzelstränge an. Die Temperatur in diesem Schritt ist abhängig von der Beschaffenheit der Primer. In der dritten Phase, der Elongation bei 72 °C, verlängert die Polymerase den neuen Strang vom Primer an, sodass ein Doppelstrang entsteht. Diese Abfolge wird zyklisch wiederholt, wodurch sich die Menge an Amplifikat exponentiell erhöht.

2.4.4.1 Genotypisierung der *zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien anhand WT- und Insertions-PCR

Die Amplifikation der Gene *ZIP5* und *ZIP6* aus der DNA-Präparation der *A. thaliana* Linien *zip5-1*, *zip5-2*, *zip6-1* und *zip6-2* erfolgte durch eine Polymerase-Kettenreaktion mittels der RedTaq-Polymerase (1 U µl⁻¹). Hierbei wurden jeweils einmal die Primer zur Amplifikation des Wildtyp Gens verwendet sowie einmal die Primer so gewählt, dass ein Primer am linken Rand der T-DNA-Insertionen ansetzte (Abb. 3.5 A).

Tab. 2.10: Primerkombinationen zur Genotypisierung der *zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien (s. Tab. 2.6)

Mutante	Primer WT-PCR	Primer Insertion-PCR
<i>zip5</i> -1: Salk_029404C	<i>AtZIP5_1cs_F</i> <i>AtZIP5_1083csnostop_R</i>	<i>AtZIP5_1cs_F</i> LBb-Salk
<i>zip5</i> -2: SAIL_1182_F02	<i>AtZIP5_1cs_F</i> <i>AtZIP5_1083csnostop_R</i>	SAIL_LB3 <i>AtZIP5_1083csnostop_R</i>
<i>zip6</i> -1: Salk_116013C	<i>AhZIP6rnaiF3</i> <i>AhZIP6rnaiR3</i>	LBb-Salk <i>AhZIP6rnaiR3</i>
<i>zip6</i> -2: WiscDsLoxHs100_07G	<i>AhZIP6rnaiF3</i> <i>AhZIP6rnaiR3</i>	WiscDsLoxLB <i>AhZIP6rnaiF3</i> , <i>AhZIP6rnaiR3</i>

Der Reaktionsansatz bestand aus 2 µl 10x (NH₄)₂SO₄ Puffer (s.u.), 2µl MgCl₂ (50 mM), 0.5 µl dNTP's (10 mM), je 1 µl des vorwärts gerichteten Primers (10 µM) und 1 µl des reversen Primers (10 µM) (s. Tab. 2.6), 0,5 µl RedTaq-Polymerase (1 U µl⁻¹) sowie 1 µl DNA-Präparation (vgl. 2.4.3) als Matrize. Der Ansatz wurde mit sterilem Aqua dest auf 20 µl aufgefüllt.

10x (NH₄)₂SO₄ Puffer

750 mM Tris-HCl, pH 8.8

200 mM (NH₄)₂SO₄

0.1% (v/v) Tween 20

Der Ablauf der Polymerase-Kettenreaktionen für *zip5*-1 und *zip5*-2 war wie folgt:

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 95°C, 5 min | } 30 Zyklen |
| 2. Denaturierung: | 95°C, 30 s | |
| 3. Anlagerung: | 48°C, 30 s | |
| 4. Elongation: | 72°C, 1 min | |
| 5. abschließende Elongation: | 72°C, 10 min | |

Für die T-DNA Insertions-Linien *zip6-1* und *zip6-2* war das Programm:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 95°C, 5 min | |
| 2. Denaturierung: | 95°C, 30 s | |
| 3. Anlagerung: | 52°C, 20 s (WT <i>zip6-1</i>) | } 30 Zyklen |
| | 54°C, 20 s (T-DNA LB <i>zip6-1</i>) | |
| | 52°C, 20 s (WT <i>zip6-2</i>) | |
| | 46°C, 30 s (T-DNA LB <i>zip6-2</i>) | |
| 4. Elongation: | 72°C, 1 min | |
| 5. abschließende Elongation: | 72°C, 10 min | |

2.4.4.2 Überprüfung des Erfolges der DNA-Präparation durch die Amplifikation des Gens *AhHMA3*

Die Amplifikation eines 345 bp langen Fragmentes des Gens *AhHMA3* aus der DNA Präparation erfolgte durch eine Polymerase-Kettenreaktion mittels der RedTaq-Polymerase (1 U μl^{-1}). Der Reaktionsansatz wurde wiederum gleich gewählt, als Primer wurden *AhHMA3_1758_F* und *AhHMA3_2103_R* (s. Tab. 2.6) eingesetzt.

Der Ablauf der Polymerase-Kettenreaktion war wie folgt:

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 95°C, 5 min | |
| 2. Denaturierung: | 95°C, 30 s | } 35 Zyklen |
| 3. Anlagerung: | 49°C, 30 s | |
| 4. Elongation: | 72°C, 30 s | |
| 5. abschließende Elongation: | 72°C, 10 min | |

2.4.4.3 Überprüfung des Genotyps der Stecklinge von *A. halleri*

Zur Überprüfung des Genotyps der *A. halleri* Stecklinge wurde anschließend eine zweite PCR durchgeführt, bei welcher gezielt das eingebrachte Konstrukt aus genomischer DNA amplifiziert werden sollte.

Hierzu wurde wiederum die RedTaq-Polymerase verwendet, diesmal jedoch eine andere Primer-Kombination. Hierbei enthielt der Ansatz die identischen Menge der eingesetzten Substanzen, jedoch als vorwärts gerichteter Primer den Primer *AhZIP6rnaiF3*, sowie den reversen Primer *pJawohl8_intron_R* (s. Tab. 2.6). Dessen Bindestelle liegt im Intron-Bereich

zwischen den beiden *ZIP6*-Fragmenten, sodass ein 650 bp langes Fragment des Konstruktes amplifiziert wurde (Abb. A 3)

Das Programm der PCR war:

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 95°C, 5 min | |
| 2. Denaturierung: | 95°C, 30 s | } 35 Zyklen |
| 3. Anlagerung: | 53°C, 30 s | |
| 4. Elongation: | 72°C, 30 s | |
| 5. abschließende Elongation: | 72°C, 10 min | |

2.4.4.4 Überprüfung der cDNA und der gDNA

Zur Überprüfung der aus RNA synthetisierten cDNA und der Qualität der aus den *A. thaliana* T-DNA Insertionslinien gewonnenen gDNA wurde die Amplifikation eines Fragmentes des Haushalts-Gens *EF1 α* genutzt. Hierzu wurden die Ansätze wie zuvor gewählt, als Primer jedoch die Primer *EF1 α -F* (10 μ M) sowie *EF1 α -R* (10 μ M) verwendet (s. Tab. 2.6). Auch das Programm wurde für die cDNA wie unter Punkt 2.4.4.2 gewählt, für die Überprüfung der gDNA jedoch wurde unten stehendes Programm genutzt:

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 94°C, 3 min | |
| 2. Denaturierung: | 94°C, 30 s | } 35 Zyklen |
| 3. Anlagerung: | 50°C, 30 s | |
| 4. Elongation: | 72°C, 45 s | |
| 5. abschließende Elongation: | 72°C, 10 min | |

2.4.4.5 Amplifikation des Gens *ZIP5* zur Transkriptionskontrolle

Zur Überprüfung der Transkription des Gens *ZIP5* aus der cDNA der beiden *zip5*-T-DNA Insertionslinien wurde das Primerpaar *AtZIP5_1cs_F* (10 μ M) und *AtZIP5_1083csnostop_R* (10 μ M) genutzt (s. Tab. 2.6). Das erwartete Fragment war 1080 bp groß (vgl. Abb. 3.5 A).

Das Programm der PCR war:

- | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 1. Initiale Denaturierung: | 95°C, 5 min | |
| 2. Denaturierung: | 95°C, 30 s | } 35 Zyklen |

3. Anlagerung: 43°C, 30 s
4. Elongation: 72°C, 1:30 min
5. abschließende Elongation: 72°C, 10 min

2.4.4.6 Amplifikation des Gens ZIP6

Zur Amplifikation eines Fragmentes des Gens *ZIP6* einer Länge von 488 bp aus *A. thaliana* wurde das Primerpaar *AhZIP6rnaiF3* (10 µM) und *AhZIP6rnaiR3* (10 µM) verwendet (s. Tab 2.6). Auch in den *A. halleri* RNAi-Linien wurde die *ZIP6* Transkription anhand der Amplifikation eines 160 bp langen Fragmentes überprüft, hier wurden jedoch als Primer *ZIP6dhqrtF* (10 µM) und *AhZIPrnaiR3* (10 µM) (s. Tab. 2.6) für die PCR gewählt (vgl. Abb. A 2).

Das Programm war wie folgt, hierbei stehen die Änderungen für die *A. halleri* PCR jeweils in Klammern:

1. Initiale Denaturierung: 95°C, 5 min
 2. Denaturierung: 95°C, 30 s
 3. Anlagerung: 52°C, 20 s (30 s)
 4. Elongation: 72°C, 1 min (30 s)
 5. abschließende Elongation: 72°C, 10 min
- } 30 Zyklen

2.4.4.7 Amplifikation der proteincodierenden Bereiche des Gens ZIP5 für die Klonierung

Zur Amplifikation der proteincodierenden Bereiche des Gens *ZIP5* aus *A. thaliana* cDNA wurde das Primerpaar *AtZIP5_1cs_GG_F2* (10 µM) und *AtZIP5_1083_csnostop_GG_R2* (10 µM) verwendet (s. Tab 2.6). Die erwartete Sequenz war 1112 bp lang, da durch die Primer an die codierenden Sequenz zusätzliche Überhänge angefügt werden sollten (vgl. Abb. 3.5 A).

Das Programm verlief in zwei Stufen:

1. Initiale Denaturierung: 94°C, 5 min
 2. Denaturierung: 94°C, 30 s
 3. Anlagerung: 39°C, 30 s
 4. Elongation: 72°C, 2 min
 5. Denaturierung: 94°C, 30 s
 6. Anlagerung: 48°C, 30 s
 7. Elongation: 72°C, 2 min
 8. abschließende Elongation: 72°C, 10 min
- } 7 Zyklen
- } 25 Zyklen

2.4.5. Gelelektrophorese

Zur Überprüfung der Ergebnisse der PCR (2.4.4.) sowie der Restriktion (2.4.6.) erfolgte mithilfe der Gelelektrophorese auf 1%igen oder 1.2%igen (w/v) Agarosegelen. Auch die Extraktion der RNA wurde durch das Auftrennen durch eine Gelelektrophorese überprüft. Hierzu wurde die Agarose in 1x TAE-Puffer bis zum Schmelzen aufgekocht. Anschließend wurde sie mit SYBR Safe DNA Gel Stain (Life Technologies, Darmstadt, DE) versetzt (Endkonzentration 0.1% (v/v)).

Von den PCR-Proben wurden 10 µl auf das Gel aufgetragen. Von den Restriktionen wurden 10 µl Ansatz mit 2 µl 6x Ladepuffer versetzt und anschließend auf das Gel aufgetragen. Von der RNA Extraktion wurde 1 µl mit 9 µl Aqua dest verdünnt und mit 2 µl 6 x Ladepuffer versetzt. Dies wurde anschließend auf das Gel aufgetragen.

Zusätzlich wurde als Marker jeweils der 1 kb GeneRuler der Firma Thermo Scientific verwendet (0.5 µg µl⁻¹). Hiervon wurden 8 µl aufgetragen.

Die Proben wurden bei 100 V für etwa 40 min aufgetrennt. Als Laufpuffer diente 1x TAE-Puffer. Für die Geldokumentation wurde der GelDoc XR (Bio-Rad, München, DE) verwendet.

<u>50x TAE</u>	<u>6x Ladepuffer</u>
2 M Tris	60 mM Tris-HCl
5.7% (v/v) Essigsäure	0,14 mM EDTA
20 mM EDTA pH 8.0	50 mM Na-Acetat
	70% (w/v) Glycerin
	0.14% (w/v) Bromphenolblau

2.4.6 Isolierung von DNA aus Agarosegelen und Lösungen

Zur Isolierung von DNA nach der Gelelektrophorese aus dem Gel wurde das Ultra Clean 15 DNA Purification Kit (MO BIO Laboratories, Carlsbad, CA) verwendet. Auch zur Aufreinigung der DNA aus Lösungen wurde dieses Kit benutzt. Beide Wege verliefen hierbei sehr ähnlich. Zur Aufreinigung aus dem Gel wurde das entsprechende Stück aus dem Gel geschnitten, die Masse bestimmt und anschließend mit drei Volumen ULTRA SALT aufgefüllt. Durch Inkubation bei 55° C wurde das Gel geschmolzen und die DNA frei. Diese Schritte entfielen bei der Aufreinigung aus der Lösung, hier wurde nur das dreifache Volumen ULTRA SALT hinzugegeben und gemischt. Dann wurde die Lösung mit ULTRA BIND versetzt. Hierzu

wurden 6 µl verwendet. Während einer 5 min Inkubation konnte die DNA an das im ULTRA BIND enthaltene Siliziumdioxid gebunden werden. Anschließend wurde durch eine kurze Zentrifugation (Eppendorf Centrifuge 5417C) der Komplex pelletiert. Das Pellet wurde anschließend in 1 ml ULTRA WASH gewaschen, indem das Pellet resuspendiert wurde. Durch erneute Zentrifugation wurde erneut ein Pellet gebildet, welches anschließend in 12 µl TE Puffer aufgenommen wurde. Nach einer 5 min Inkubation wurde erneut zentrifugiert (1min, 3700 rpm, Eppendorf Centrifuge 5417C) und dadurch das Siliziumdioxid entfernt. Die DNA befand sich nun im Überstand, und die Konzentration konnte am NanoDrop Spektralphotometer ermittelt werden.

2.4.7 Isolierung von Plasmid-DNA durch Alkalische Lyse

Zur Gewinnung von Plasmid-DNA aus *E. coli* und wurde die alkalische Lyse verwendet. Hierzu wurden 3 ml Kulturen in LB Medium mit dem entsprechenden Antibiotikum angezogen. Diese Kulturen wurden in 1.5 ml Eppendorfgläser überführt und die Zellen durch Zentrifugation (8000 rpm, 1 min, Eppendorf Centrifuge 5417C) pelletiert. Der Überstand wurde entfernt und 100 µl kalter Lösung I auf das Pellet gegeben. Die Zellen wurden darin resuspendiert. Anschließend wurden 200 µl Lösung II hinzugegeben und durch Invertieren des Eppis der Ansatz gemischt. Hierbei wurden die Zellen lysiert. Durch das Hinzufügen von 200 µl -20 °C kalter Lösung III wurden die Proteine gefällt. Dazu wurden die Proben wiederum invertiert und anschließend für 10 min auf Eis inkubiert. Die gefällten Proteine wurden durch 15 minütiges zentrifugieren bei 12000 rpm pelletiert. 500 µl des Überstandes, in welchem die DNA enthalten war, wurde abgenommen und mit 900 µl eiskaltem 100% (v/v) Ethanol vermischt. Dadurch wurde die DNA gefällt. Durch Zentrifugation (12000 rpm, 15 min) wurde diese pelletiert, mit 100 µl kaltem 70% (v/v) Ethanol gewaschen und anschließend wiederum zentrifugiert (12000 rpm, 2 min). Nach Trocknung des entstehenden Pellets wurde dieses in 20 µl T0.1E Puffer gelöst und die Konzentration der DNA mithilfe des NanoDrop Spektralphotometers bestimmt.

Lösung I

50 mM Glucose
25 mM Tris pH 8
10 mM EDTA
50 µg ml⁻¹ RNase A

Lösung II

0.2 M NaOH
1% (w/v) SDS

Lösung III

29.45% (w/v) Kaliumacetat
pH 5.5 mit Essigsäure

2.4.8 Restriktion von DNA

Eine Restriktion von Plasmid-DNA wurde durchgeführt, um das Plasmid pGGC000 und die *ZIP5* Gensequenz für die Ligation vorzubereiten. Ebenfalls wurde diese nach der Ligation und erneuten Extraktion des Konstruktes verwendet, um den Erfolg der Ligation zu überprüfen. Hierzu wurden 3 µl des zu restringierenden Plasmides bzw. 5 µl der DNA Präparation mit je 1 µl Tx10 Puffer (NEB4), 1 µl des Enzyms, sowie 1 µl RSA gemischt und mit sterilem Aqua dest auf 10 µl aufgefüllt.

Tx10 Puffer (NEB4)

500 mM Kaliumacetat

200 mM Tris-Acetat

100 mM Magnesiumacetat

10 mM DTT

pH 7.9

Inkubation:

Bsal: 1h 37°C, anschließend 20 min 65°C (Inaktivierung)

2.4.9 Ligation von restringierter DNA

Für die Ligation wurden zuerst sowohl der benötigte Vektor, in diesem Fall pGGC000, als auch das gewünschte Genfragment *AtZIP5*, welches aus dem Gel aufgereinigt wurde, mit der Restriktionsendonuklease *Bsal* restringiert und die Restriktionsansätze mit dem UltraClean 15 DNA Purification Kit (MoBio, Carlsbad, CA) aufgereinigt. Für die Ligation wurde 10 µl der DNA Präparation sowie 3.33 µl Plasmid DNA eingesetzt. Zusätzlich wurden 2 µl 10x Puffer der T4 Ligase und 0,2 µl Ligase T4 (5 U µl⁻¹) eingesetzt. Der Ansatz wurde mit Aqua dest auf 20 µl aufgefüllt. Anschließend wurde der Ansatz für 1 h bei 37°C inkubiert und für 10 min bei 70°C die Reaktion beendet.

10x Puffer T4 Ligase

500 mM Tris-HCl

100 mM MgCl₂

10 mM ATP

100 mM DTT

pH 7.5

2.4.10 Hitzeschocktransformation von *E. coli*

Für die Hitzeschocktransformation wurden die chemisch kompetenten *E. coli* DH5α Zellen, welche im S-Modul vorbereitet wurden, verwendet. Zu dem 50 µl Aliquot wurden 1 µl des zu transformierenden Plasmidkonstruktes hinzu gegeben und für 20 min auf Eis inkubiert. Anschließend erfolgte der Hitzeschock durch 30 s Erhitzen auf 42 °C. Dadurch wurde die Membran der Zellen durchlässig und das Plasmid konnte in die Zellen gelangen. Daraufhin wurde der Reaktionsansatz für 1 min auf Eis gekühlt. Nach der Transformation wurden 250 µl LB-Medium hinzugegeben und die Zellen für 1 h bei 37 °C unter Schütteln (200 rpm) inkubiert. Anschließend konnten die Zellen auf LB-Festmedium ausgestrichen werden.

2.5 Metallgehaltsmessung durch ICP-OES

Für die Metallgehaltsmessung der *A. halleri* Stecklinge wurden die kompletten oberirdischen Pflanzenteile geerntet, in Aqua dest gewaschen und in flüssigem Stickstoff gefroren. Durch Glasmurmeln wurde das Blattmaterial zerkleinert und homogenisiert. Anschließend wurden von jeder Pflanze 4 Unterproben von je 150 mg abgewogen. Diese wurden für 3 Tage bei 70 °C getrocknet und anschließend für weitere drei Tage bei Raumluft auf ein normales Feuchtigkeitsniveau gebracht. Diese getrockneten Proben wurden erneut gewogen und mit je 3 ml 65% (v/v) Salpetersäure in MarsXpress Mikrowellengefäßen versetzt.

Anschließend wurden die Proben in der Mikrowelle durch Kochen des Blattmaterials in der Säure zersetzt. Anschließend wurden die Proben mit Aqua dest auf 10 ml aufgefüllt und durch ICP-OES vermessen. Hierbei handelt es sich um eine optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma, mithilfe derer der Metallgehalt der aerosolförmigen Proben bestimmt werden kann.

2.6 Chlorophyllgehaltsbestimmung

Für die Chlorophyllgehaltsbestimmung der Pflanzen des Metalltoleranzassays wurden die Sprosse von je drei Sämlingen geerntet, ihr Frischgewicht bestimmt und anschließend mit 1 ml 100% (v/v) Methanol aufgefüllt. Die Proben wurden anschließend für 15 min auf 70°C erhitzt und anschließend auf Eis gelagert. Anschließend wurde die Absorption bei 666 nm, 653 nm und 470 nm bestimmt, sowie bei 650 nm und 665 nm.

Der Chlorophyllgehalt berechnet sich daraus wie folgt:

$$\text{Chlorophyllgehalt (mg/g Frischmasse): } \frac{(22,5 \times A_{653} + 4 \times A_{666}) \times 2}{\text{Frischmasse g}}$$

3. Ergebnisse

3.1 Charakterisierung der *A. halleri* ZIP6-RNAi Linien

In einer früheren Arbeit am Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie wurden von *A. halleri* des Standortes Langelsheim transgene Pflanzen mit einem *AhZIP6*-RNAi Konstrukt in dem binären Vektor pJawohl8-RNAi erstellt. Ziel dieser Bachelor-Arbeit war es, von diesen Pflanzen und von Wildtyp Linien Stecklinge zu produzieren, deren Veränderungen bei Kontakt mit kontaminierter Erde zu dokumentieren und die genomische DNA auf das Vorhandensein des *AhZIP6*-RNAi Konstrukt zu überprüfen. Anhand der semiquantitativen Analyse der Transkriptmenge mittels RT-PCR sollte das Zielgen *ZIP6* untersucht werden. Bei der RT-PCR (reverse Transkriptase Polymerase Kettenreaktion) wird aus RNA durch die reverse Transkriptase cDNA erstellt, um anschließend spezifische Teile dieser DNA durch eine PCR zu amplifizieren. Anschließend wurde durch ICP-OES der Metallgehalt der Blätter von Wildtyp-Pflanzen und RNAi-Linien vergleichend dokumentiert.

Nach 30 Tagen in kontaminierter Erde zeigen Wildtyp-Pflanzen und Pflanzen der *AhZIP6*-RNAi Linien eine ähnliche Größe und Blattfarbe (Abb. 3.1).

WT LAN3.1

WT LAN5

AhZIP6-RNAi Linie 24.2 A

AhZIP6-RNAi Linie 22.1

AhZIP6-RNAi Linie 10.3

AhZIP6-RNAi Linie 4.5

AhZIP6-RNAi Linie A.1

Abb. 3.1: Fotografie der Stecklinge nach 30 Tagen in kontaminierter Erde des Standortes Langelshem (Topfgröße **cmxcm**)

Zuerst wurde die Qualität der DNA anhand der Amplifikation eines 345 bp langen Fragmentes des Gens *HMA3* ermittelt. Hierzu wurde von jedem Steckling eine Probe erstellt, von den Wildtyplinien jedoch nur von einer exemplarischen Pflanze. Es konnte bei den Pflanzen *AhZIP6*-RNAi Linie A.1 1 bis 9, Wildtyp LAN3.1 Pflanze 1, *AhZIP6*-RNAi Linie 10.3 Pflanze 1-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 22.1 Pflanze 1-6 sowie 8-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 Pflanze 3, 6-8 und 10, *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2A Pflanze 5, 9 und 10 die Qualität der DNA nachgewiesen werden, nachdem die Matrizen-DNA 1:5 verdünnt worden war (Abb. 3.2 A).

Abb. 3.2: Genotypisierung der *A. halleri* Stecklinge

A: Bestätigung der DNA Qualität (PCR-Amplifikation 345 bp Fragment *HMA3*) beispielhaft für einige Proben. B: Gelelektrophoretische Auftrennung der PCR zur Amplifikation des *ZIP6*-RNAi Konstruktes anhand der genomischen DNA der *A. halleri* Stecklinge beispielhaft für einige Proben. Hierbei bezeichnen die einzelnen Zahlen jeweils eine Pflanze (M Marker; bp Basenpaare, WK Wasserkontrolle, WT Wildtyp).

Anschließend wurde anhand der genomischen DNA durch eine PCR auf die Anwesenheit des *ZIP6*-RNAi Konstruktes in pJawohl8 getestet. Hierfür wurde ein Plasmid-spezifischer Primer verwendet, welcher im Intronbereich zwischen den beiden *ZIP6*-Sequenzen bindet. Als zweiter Primer diente der *ZIP6*-Vorwärtsprimer. Dessen Bindestelle liegt in dem Bereich, in dem sich die beiden *ZIP6*-Sequenzen überlappen (vgl. Abb. A 2, Abb. A 3). Das amplifizierte Fragment sollte eine Größe von 650 bp aufweisen (Abb. 3.5 B).

Hierbei zeigte sich bei *AhZIP6*-RNAi Linie A.1 Pflanze 2-4 und 6-9, *AhZIP6*-RNAi Linie 10.3 1-2 und 5-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 22.1 Pflanze 1-6 sowie 8-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 Pflanze 3 und *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2A Pflanze 5, 9 und 10 das erwartete Amplifikat bei einer Größe von 650 bp Länge. Somit sind diese Pflanzen transgen und tragen das gewünschte Konstrukt. Bei den Pflanzen der Wildtyplinien LAN3.1 und LAN5 zeigte sich kein Amplifikat. Außerhalb des Bereiches des Markers liegt bei allen Proben eine Bande, welche durch Primer-Dimere entstanden ist. Bei der Probe *AhZIP6* A.1 2 ist etwas Marker in die Tasche gelaufen. Die hier nicht abgebildeten Proben können im Bericht zum S-Modul, welches dieser Arbeit vorausgegangen ist eingesehen werden.

Zur semi-quantitativen Bestimmung der Transkriptmenge wurde aus dem Pflanzengewebe RNA gewonnen und daraus cDNA synthetisiert. Die Qualität der cDNA wurde durch die Amplifikation eines Fragmentes der Länge von 500 bp des Gens *EF1 α* überprüft (Abb. 3.3 A). Die cDNA *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2 A der Pflanze 6 und Wildtyp LAN5 der Pflanze 4 war in einer unzureichenden Qualität vorhanden, da kein Fragment amplifiziert wurde. Die cDNA der Pflanzenproben *AhZIP6*-RNAi Linie A.1 Pflanze 2-4 und 7-9, *AhZIP6*-RNAi Linie 10.3 1-2 und 5-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 22.1 Pflanze 1-6 sowie 8-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 Pflanze 3 und *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2A Pflanze 5, 9 und 10 sowie des Wildtyp LAN3.1 1-10 und Wildtyp LAN5 1-3 und 5-10 zeigte das amplifizierte Fragment. Dies bedeutet, dass die Synthese der cDNA in diesen Proben erfolgreich war.

Zusätzlich ist durch die Intensität der Banden, welche in allen Proben annähernd gleich ist, nachgewiesen, dass die Unterschiede in der Bandenstärke für das *ZIP6*-PCR-Produkt auf das Silencing zurückzuführen sind. Die Transkription eines konstitutiven Gens wie *EF1 α* sollte in allen Proben gleich sein.

Anschließend wurde die Transkriptmenge des Gens *ZIP6* anhand der Amplifikation eines 160 bp langen Fragmentes des Gens *ZIP6* überprüft (Abb. 3.3 B). Hierbei ist in allen Proben dieses Fragment als Bande zu erkennen. Die Intensität der Banden unterscheidet sich jedoch nur unwesentlich. Im direkten Vergleich zwischen den Wildtyp Pflanzen und den *AhZIP6*-RNAi Linien scheint nur die Linie *AhZIP6*-RNAi 22.1 etwas schwächere Banden aufzuweisen. Das heißt, die *ZIP6*-Transkriptmengen scheinen in den *AhZIP6*-RNAi Linien im Vergleich zum Wildtyp nicht reproduzierbar herabgesetzt zu sein.

Abb. 3.3: Überprüfung der cDNA (A) und Vergleich der Transkriptmengen des Gens *ZIP6* (B).

A: Nach der reversen Transkription der RNA in cDNA diente diese PCR zur Untersuchung des Erfolges der Synthese sowie zum Vergleich der cDNA Mengen.

B: Amplifikation eines 160 pb Fragmentes des Gens *ZIP6* Vergleich der Transkriptmengen von *ZIP6*. In A und B stellen die einzelnen durchnummerierten Proben die einzelnen Pflanzen der Linien dar (M Marker; bp Basenpaare; WT Wildtyp)

Zusätzlich wurde der Zn- und Cd-Gehalt der Blätter anhand ICP-OES (optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) ermittelt.

Anhand der Messwerte für die Blatt-Proben der einzelnen Pflanzen wurden anschließend Mittelwerte für die jeweilige Linie bestimmt. Zusätzlich wurde die Standardabweichung ermittelt (Abb. 3.4; Anhang Abb. A 4: Fe, Mn). Die Spross Zn-Konzentration lag hierbei durchschnittlich bei etwa $9000 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse. In der Linie *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2 A hingegen lag der Wert bei etwa $7000 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse. Nur die Pflanzen der *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 enthielten eine Zn-Konzentration im Spross von etwa $11000 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse.

Die durchschnittliche Spross Cd-Konzentration der Pflanzen lag bei etwa $140 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse. Auch hierbei wichen die beiden Linien *AhZIP6*-RNAi 24.2 A und *AhZIP6*-RNAi 4.5 von dem Durchschnittsgehalt ab. *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2 A wies lediglich einen Gehalt von $40 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse auf, *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 hingegen wies einen Gehalt von etwa $175 \mu\text{g g}^{-1}$ Trockenbiomasse auf.

Hierbei fällt somit auf, dass für die nach der Ausgangshypothese von dem Transporter *ZIP6* beeinflussten Metalle Zn und Cd bei den Pflanzen der *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2 A deutlich niedrigere Messwerte auftraten als beim Wildtyp. Bei den Messwerten des Eisengehaltes kam es zu starken Schwankungen im Eisengehalt, was durch die hohe Standardabweichung deutlich wird. Hier könnte es während der Verarbeitung der Proben zu Kontaminationen durch die Nutzung von eisenhaltigen Werkzeugen gekommen sein (Abb. A B A). Die anderen Linien verhalten sich im Metallgehalt sehr ähnlich wie der Wildtyp, hier sind keine Auffälligkeiten zu verzeichnen. Die Linie *AhZIP6*-RNAi 4.5 wies im direkten Vergleich sogar etwas höhere Konzentrationen als der Wildtyp auf.

Anhand der Analyse der Transkriptmengen war in diesen Linien jedoch kein Unterschied zum Wildtyp zu verzeichnen. Das RNAi-Konstrukt wurde aber anhand der genomischen DNA nachgewiesen.

Abb. 3.4: Messdaten der ICP-OES Bestimmung für die Metalle Zn (A) und Cd (B)

Als WT wurden die beiden Linien WT LAN3.1 und WT LAN5 gemittelt. Als Fehlerindikator ist die Standardabweichung aufgetragen. (TM Trockenbiomasse)

3.2 Überprüfung von *A. thaliana* *zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien

Für *zip5-1* befindet sich die T-DNA Insertion laut GenBank an Position 1545242 auf Chromosom 1. Für *zip5-2* hingegen liegt die Insertionsstelle der T-DNA an Position 1545763 auf Chromosom 1. Für *zip6-1* und *zip6-2* liegen die Insertionen an Position 12839484 und Position 12839265 auf Chromosom 2 (Abb. 3.5 A). Die T-DNA Insertionen sollten homozygot vorliegen.

Abb. 3.5: Überprüfung der T-DNA Insertionslinien

A: Graphische Darstellung der Gene *ZIP5* und *ZIP6* mit T-DNA Insertionen. In hellblau dargestellt sind die Introns, dunkelblaue Bereiche markieren die Exons. a: *AtZIP5_1cs_F*; b: *AtZIP5_1083csnostop_R*; c: *LBb_Salk*; d: *SAIL_LB3*; e: *AtZIP5_1cs_GG_F2*; f: *AtZIP5_1083csnostop_GG_R2* g: *AhZIP6rnaiF3*; h: *AhZIP6rnaiR3*; i: *WiscDsLoxLB*; j: *LBb_Salk* (RB Right border Insert; LB Left border insert)

B: Überprüfung der Qualität und Menge der genomischen DNA (Amplifikation 600 bp Fragment *EF1α*) (M Marker; WK Wasserkontrolle).

Alle Proben erbrachten das erwartete Fragment einer Länge von 600 bp. Dies bedeutet, dass die Qualität der genomischen DNA aller Proben für die nachfolgende Überprüfung des Gens *ZIP5* und *ZIP6* gegeben war (Abb. 3.5 B).

Anhand von zwei PCRs wurde das Vorhandensein von Wildtyp-Allel und T-DNA Insertion überprüft (s. 2.4.4.1). Die DNA aller Individuen der T-DNA Insertionslinienlinie *zip5-1* (Salk_029404C) außer den Pflanzen 4, 9 und 10 ergab ein Fragment einer Größe von 1000 bp, wie auch die des Wildtyps. Somit enthielten alle diese Pflanzen mindestens ein Wildtyp-Allel des Gens *ZIP5*. In einer zweiten PCR wurde überprüft, in welchen Proben die Insertion vorhanden war. Hier entstanden mehrere Fragmente, das erwartete Fragment von 200 bp jedoch nur bei den Pflanzen 1, 2, 3, 6, 9 und 10. Diese Pflanzen trugen somit die Insertion. Aus diesen beiden PCRs geht hervor, dass die Pflanzen *zip5-1* 9 und 10 ausschließlich das Allel mit Insertion enthielten und somit wahrscheinlich homozygot die Mutation trugen. Die Pflanzen 1, 2, 3 und 6 waren somit heterozygote Träger der Insertion, und bei den Pflanzen 4, 5, 7 und 8 handelte es sich um Wildtyp-Pflanzen (Abb. 3.6 A).

Bei der T-DNA Insertionslinie *zip5-2* (SAIL_1182_F02) zeigte sich das Fragment der Größe von 1000 bp, also das Wildtyp-Allel, in den Proben *zip5-2* 4, 5, 9 und 10. Das Fragment, welches für mindestens ein positives T-DNA Insertionsallel spricht hatte eine Größe von 1200 bp. Es war in allen Proben außer den Proben 7, 8 und 9 zu vorhanden. Somit schienen die Pflanzen *zip5-2* 1, 2, 3, 6, 16, 17, 18 und 19 homozygot die Insertion zu tragen, so dass diese für weitere Versuche herangezogen werden können. Die Pflanzen 4, 5 und 10 schienen heterozygot für die T-DNA Insertion zu sein (Abb. 3.6 B).

Für die Linie *zip6-1* (Salk_116013C) war die Länge des zu amplifizierenden Fragmentes des Wildtyp-Allels 500 bp. Dies ist in Probe *zip6-1* 2 zu erkennen. Bei der Amplifikation des T-DNA Insertionsallels war die erwartete Fragment Größe 600 bp. Dieses Fragment fehlt im Wildtyp, ist jedoch in allen Pflanzen der Linie *zip6-1* vorhanden. Zusätzlich entstand ein Fragment einer Länge von etwa 450 bp. Hierbei scheint es sich um ein Amplifikat zu handeln, welches sowohl in den T-DNA Insertionslinien als auch im Wildtyp vorkommt. Somit scheinen alle Pflanzen außer der Pflanze *zip6-1* 2, welche ein Wildtypallel trägt, homozygot die Insertion der T-DNA zu tragen (Abb. 3.6 C)

In keinem der getesteten Individuen der F4-Generation der Linie *zip6-2* (WiscDsLoxHs100_07G) wurde ein Fragment von 1000 bp amplifiziert, das einem Wildtyp-Allel entspräche. Die PCR zum Nachweis der T-DNA Insertion im *ZIP6*-Gen erbrachte jedoch kein spezifisches Fragment der erwarteten Größe von Hier scheint der verwendete Primer WiscDsLoxLB nicht dazu geeignet zu sein das Insert nachzuweisen. Diese PCR müsste mit

einem neuen Primer wiederholt werden, um die T-DNA Insertionslinien dieser Linie
eindeutig zu erkennen.

Abb. 3.6: Überprüfung der *zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien anhand der Amplifikation eines Fragmentes des Wildtyp-Allels (links) und eines Fragmentes des T-DNA Insertionsallels (rechts). A: Untersuchung der Linie *zip5-1*; B: Untersuchung der Linie *zip5-2*; C: Untersuchung der Linie *zip6-1*; D:

Untersuchung der Linie *zip6-2*. Hierbei sind die einzelnen Unterproben von den verschiedenen Individuen (M Marker; bp Basenpaare; WK Wasserkontrolle)

Anschließend wurden bei den Pflanzen, welche als homozygote Träger der Mutationen in Frage kamen, die Transkriptmengen des entsprechenden Gens mittels RT-PCR semiquantitativ untersucht (Abb. 3.7).

Abb. 3.7: Überprüfung der cDNA (A) und der Transkriptmenge des Gens ZIP5 und ZIP6 (B).

A: PCR-Produkte für das 500 bp Fragment des positiven Kontrollgens *EF1α*.

B: PCR-Produkte der PCR mit *ZIP5*- (links) bzw. *ZIP6*-spezifischem (rechts) Primerpaar. (M Marker; bp Basenpaare; WK Wasserkontrolle; WT Wildtyp)

Alle Pflanzen außer den Pflanzen *zip6-2* 3, 4, 9, 18 und 20 erbrachten ein Fragment von 500 bp charakteristisch für *EF1α*. Somit konnte die Qualität der cDNA überprüft werden. Bei den Pflanzenproben, welche kein Fragment erbrachten, scheint die Qualität der cDNA nicht gegeben zu sein (Abb. 3.7 A).

Bei dem Vergleich der Transkriptmenge des Gens *ZIP5* zeigte sich in den Wildtypproben 1, 2 und 3 jeweils ein deutliches Fragment mit einer Länge von etwa 1000 bp. Dies weist das erwartete *ZIP5*-Transkript nach. Es entspricht der vollen Länge des proteincodierenden Bereiches des Gens. In den Proben 9 und 10 der *zip5-1* Pflanzen ist dieses Fragment ebenfalls zu erkennen. Dadurch wird deutlich, dass in diesen Pflanzen das Transkript in diesem Abschnitt da ist. Somit eignen sich diese Pflanzen nicht für weitere Untersuchungen. In den Proben der *zip5-2* Pflanzen hingegen wird kein Fragment der Länge von 1000 bp amplifiziert, was auf das Fehlen des *ZIP5*-Transkriptes hinweist. In fast allen Proben zeigen sich jedoch Fragmente einer Größe von etwa 600 bp und 300 bp. Dies lässt sich anhand der Sequenz der T-DNA erklären. Hier sind an verschiedenen Stellen Stop-Codons eingebettet, sodass die Transkription dort beendet wird. Dadurch können Teilfragmente vom Primer bis zum Stop-Codon amplifiziert werden, dies ist hier wahrscheinlich geschehen.

In der rechten Hälfte von Abb. 3.7 B ist die Transkriptanalyse der *zip6* T-DNA Insertionslinien zu sehen. Hierbei ist das erwartete Amplifikat des Gens *ZIP6* an die 1000 bp groß. Eine Bande der entsprechenden Größe ist im Wildtyp 2 zu erkennen. Die restlichen Proben erbrachten nicht diese Bande. Daran ist zu erkennen, dass durch die T-DNA Insertion in den anderen Pflanzen die Transkription verhindert wird.

3.3 Klonierung des Gens *ZIP5* aus *A. thaliana*

Zur Klonierung des Gens *ZIP5* aus *A. thaliana* wurden auf 1xHG mit 0.5 µM Cd angezogene Pflanzen verwendet. Amplifiziert werden sollte der codierende Bereich der cDNA des Gens mit mutiertem Stop-Codon. Durch die PCR sollten Überhänge für die spätere GreenGate-Klonierung geschaffen werden. Der proteincodierende Bereich wurde amplifiziert. Er sollte mit Überhängen 1112 bp lang sein. Deutlich ist dieses Fragment in der gelektrophoretischen Auftrennung zu erkennen (Abb. 3.8 A). Außerhalb des Bereiches des Markers sind Primer-Dimere lokalisiert.

Zur Überprüfung der Ligation des amplifizierten Fragments mit dem Vektor pGGC000 ein Verdau mit *Bsa*I durchgeführt. Dieser wurde durch eine Gelelektrophorese aufgetrennt (Abb. 3.8 B).

Abb. 3.8: Klonierung der proteincodierenden Sequenz von ZIP5 aus *A. thaliana*

A: Gelelektrophoretische Auftrennung der Amplifikation des Gens *AtZIP5*.

B: Gelelektrophoretische Auftrennung der ungeschnittenen (NG) und geschnittenen (G) pGGC000-*ZIP5* Konstrukte. Der Verdau wurde mit *Bsa*I durchgeführt (M Marker; bp Basenpaare; WK Wasserkontrolle).

In Ansatz 1 zeigten sich bei beiden Proben die gleichen Fragmentgrößen. Ein Fragment ist bei einer Größe von etwa 3500 bp zu sehen. Dies ist der Vektor pGGC000, dessen Größe 3749 bp beträgt. Bei Probe 2 und 3 hingegen liegt das Fragment des ungeschnittenen Konstruktes bei einer Größe etwas unterhalb von 5000 bp. Bei der geschnittenen Probe ist jeweils ein Fragment einer Länge von 3500 bp zu erkennen und ein zusätzliches Fragment von 1000 bp Länge. Hierbei handelt es sich wiederum um den Vektor pGGC000, das 1000 bp große Fragment jedoch ist das eingefügte Stück des Gens *ZIP5*. Oberhalb des Bereiches des Markers ist in allen Proben ein Fragment zu sehen, bei dieser könnte es sich um die genomische DNA des Bakteriums handeln.

Somit scheint in der Kolonie des Ansatzes 1 nur der leere GreenGate-Vektor enthalten gewesen zu sein, in Ansatz 2 und 3 jedoch scheint die Ligation und Transformation erfolgreich verlaufen zu sein.

Deshalb wurden die DNA der Proben 2 und 3 sequenziert, hierbei wurden beide Stränge der DNA sequenziert. Die Probe drei ergab in der ersten Sequenzierung das beste Ergebnis, deshalb wurde dieser Schritt zur Verifizierung nochmals wiederholt. Die vollständige Sequenz wurde mit der CDS (codierende DNA Sequenz) des Gens *ZIP5* von TAIR (<https://www.arabidopsis.org/>) verglichen (Abb. A 6). Hierbei fällt auf, dass große Teile der Sequenz übereinstimmend sind. Die Sequenz SP6 wurde vom Anfang des Gens Richtung des Endes sequenziert, die darunter folgende Sequenz ist mithilfe des Primers T7 entstanden und wurde entgegengesetzt abgelesen. Anschließend wurde diese Sequenz invertiert und das so entstandene reverse Komplement für das Alignment verwendet. Die abweichenden Bereiche befinden sich jeweils am Ende der Sequenz, sodass diese durch Fehler beim Sequenzieren entstanden sein könnten.

Hierbei zeigt sich, dass in der Sequenz, welche durch T7 entstanden ist, das vorhandene Stop-Codon TAA tatsächlich mutiert ist. Zusätzlich sind die Überhänge für die GreenGate Klonierung zu erkennen. Hierbei stimmt der Überhang am 3' Ende der Sequenz mit der durch den Primer angefügten Sequenz annähernd überein. Der 5' Überhang hingegen wird nur undeutlich angezeigt, hier ist es in der Sequenzierung nicht gelungen, die genaue Basenabfolge darzustellen.

3.4 Kombinieren möglicher Gene für die Phytoremediation

Die benötigten *A. thaliana* Pflanzen der Generation T2, welche die Gene *AhNAS2*, *AhMTP1* und *AhHMA4* heterozygot trugen wurden selektiert und homozygote Linien der T3 Generation erkannt (Tab. A 1). Zusätzlich wurden durch „Floral Painting“ weitere Kombinationen der Gene erstellt, diese Pflanzen wurden bis zur T2 Generation selektiert (Tab. A 2).

Nach der Selektion wurden jeweils 3 Linien der T3 Generation pro Genkombination ausgewählt. Diese sowie der Wildtyp wurden auf drei verschiedenen Medien auskultiviert; zum einen auf 1xHG als Kontrolle, sowie auf 1xHG mit 150 μM Zn und auf 1xHG mit 40 μM Cd.

Hierbei wurde erkennbar, dass die Pflanzen, welche auf dem Kontrollmedium ohne Metallzusatz angezogen wurden das höchste Gewicht pro Pflanze aufwiesen. Es lag zwischen 15 und 25 mg. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Wildtyp und den sechs transgenen Linien bestanden. Die leichten Gewichtsunterschiede werden durch die relativ hohe Standardabweichung als unauffällig aufgehoben. Das Frischgewicht pro Pflanze auf dem 1xHG Medium mit 150 μM Zn war weitaus geringer, es lag unter 5 mg pro Pflanze. Wiederum treten jedoch keine Unterschiede zwischen dem Wildtyp und den Linien auf. Die ersten drei transgenen Linien 35I_3.1, 35I_5.6 und 35I_6.1 haben tendenziell weniger Blattmasse gebildet. Die Blattmasse pro Pflanze unter Zugabe von 40 μM Cd war stark vermindert. Die Masse pro Pflanze lag wiederum unter 5 mg. Jedoch war der Unterschied zwischen Wildtyp und transgenen Linien wiederum nicht signifikant (Abb. 3.9 A).

Das Frischgewicht der Wurzeln pro Pflanze auf Kontrollmedium deutet wiederum den stärksten Wuchs an. Die Wurzelmasse lag zwischen 5,5 und 8 mg. Die Unterschiede zwischen den Linien sind jedoch nicht signifikant, dies wird durch die Standardabweichung deutlich. Durch die Metallzugabe war der Wuchs der Wurzeln stark verringert, hierbei zeigte jedoch Zn eine etwas geringere Einschränkung als Cd. Bei Zn-Zugabe lag das Frischgewicht der Wurzeln pro Pflanze zwischen 1 und 2 mg, bei Zugabe von Cd-Zugabe jedoch unterhalb von 1 mg. Zwischen den verschiedenen Linien zeigte sich jedoch keine Differenz (Abb. 3.9 B). Ebenso fiel die Tendenz der Chlorophyllgehaltsbestimmung aus. Auf dem Kontrollmedium

zeigten zwar die transgenen Linien einen etwas erhöhten Chlorophyllgehalt gegenüber dem Wildtyp, auf diesem Medium sollten jedoch eigentlich alle Linien etwa gleich ausfallen. Zusätzlich zeigt jedoch die Standardabweichung an, dass die Unterschiede nicht signifikant, beziehungsweise sehr gering sind. Der Chlorophyllgehalt lag unter diesen Wuchsbedingungen zwischen 0,6 mg/g Frischgewicht (Wildtyp) und 1 mg/g Frischgewicht (Linie 35I_3.1). Bei den Proben, welche auf Zink- und cadmiumhaltigem Medium gewachsen sind zeigte sich wiederum ein stark verminderter Chlorophyllgehalt. Dieser lag bei etwa 0,2 mg/g Frischgewicht, tendenziell etwas niedriger. Zwischen den beiden Medien zeigte sich jedoch kein Unterschied, sowie auch zwischen den Linien kein Unterschied festzustellen war (Abb. 3.9 C).

Abb. 3.9: Auswertung des Zn/Cd Experimentes der transgenen *A. thaliana* Linien.

A: Bestimmung des Spross-Frischgewichtes pro Pflanze. B: Bestimmung des Wurzel-Frischgewichtes pro Pflanze. C: Ermittlung des Chlorophyllgehaltes pro g Frischgewicht. Als Fehlerindikator ist jeweils die Standardabweichung angegeben.

4. Diskussion

4.1 Charakterisierung der *A. halleri* ZIP6-RNAi Linien

Auf stark kontaminierter Erde vom natürlichen Standort der *A. halleri* Pflanzen zeigten sich keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Wildtyp Kontroll-Pflanzen und den *AhZIP6*-RNAi Linien. Beide zeigten ein äquivalentes Wachstum und keine Unterschiede in sichtbaren Stress-Symptomen (Abb. 3.1).

Das ZIP6-RNAi Konstrukt konnte im Genom bei *AhZIP6*-RNAi Linie A.1 Pflanze 2-4 und 6-9, *AhZIP6*-RNAi Linie 10.3 1-2 und 5-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 22.1 Pflanze 1-6 sowie 8-10, *AhZIP6*-RNAi Linie 4.5 Pflanze 3 und *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2A Pflanze 5, 9 und 10 nachgewiesen werden. Somit sind diese Pflanzen transgen.

Die Transkriptmenge des Gens ZIP6 ist jedoch anhand der durchgeführten semi-quantitativen Analyse nur in den Pflanzen der *AhZIP6*-RNAi Linie 22.1 leicht verringert gegenüber der Transkriptmenge der Wildtyp-Kontrollpflanzen.

Anhand der Metallgehaltsmessung durch ICP-OES jedoch wurde deutlich, dass die Pflanzen der *AhZIP6*-RNAi Linie 24.2 A deutlich weniger Cadmium und Zink in ihrem Spross enthielten als die anderen Linien und der Wildtyp. Dies könnte darauf hindeuten, dass der ZIP6-Proteingehalt erniedrigt war. Denn bei dem ZIP6-Transporter handelt es sich um Transporter, welcher divalente Kationen wie Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} und Cd^{2+} in das Cytoplasma der Zelle transportieren kann.

Anhand des Vergleiches der Transkriptmenge wurde jedoch keine Auffälligkeit dieser Linie festgestellt. Die gewählte Methode der semi-quantitativen RT-PCR weist das Problem auf, dass der Vergleich der Transkriptmenge erst nach vollständigem Ablauf der Polymerase-Kettenreaktion erfolgt. Die Amplifikation erfolgt jedoch nur in den ersten Zyklen exponentiell, da nur hier die Reaktionsbedingungen optimal sind. Wird die Laufzeit der PCR zu lang gewählt, kann die Quantifizierung erschwert und verfälscht werden. Anhand einer quantitativen Echtzeit-PCR könnte dieses Problem umgangen werden und die Transkriptmenge genauer untersucht werden. Hierbei wird während der PCR mithilfe einer

Fluoreszenzmessung die Quantifizierung der PCR-Produkte ausschließlich in der exponentiellen Phase vorgenommen.

Für einen Wiederholungstest der Wirkung des RNAi-Konstruktes sollte somit die Linie *AhZIP6*-RNAi 24.2 A herangezogen werden; zur genaueren Analyse der Transkriptmenge könnte unter Umständen eine quantitative Echtzeit-PCR durchgeführt werden, um die Ergebnisse genauer vergleichen zu können.

Anhand der erzielten Ergebnisse können keine Rückschlüsse auf die Funktion des ZIP6 gezogen werden, da keine der Linien sowohl herabgesetzte Transkriptmengen als auch erniedrigte Konzentrationen an Zn und Cd aufwies.

4.2 Überprüfung von *A. thaliana zip5* und *zip6* T-DNA Insertionslinien

Anhand der PCR auf genomischer DNA und der semiquantitativen Analyse der Transkriptmengen via RT-PCR wurden die T-DNA Insertionslinienlinien *zip5-1*, *zip5-2*, *zip6-1* und *zip6-2* untersucht. Anhand der Amplifikation der verschiedenen Allele der genomischen DNA wurden homozygote Träger der T-DNA Insertionen gesucht. Liegt noch ein Wildtyp-Allel vor, kann dieses transkribiert werden und der Effekt der T-DNA Insertion bleibt aus. Anhand dieser Vorgehensweise konnten für die Linie *zip5-1* die Pflanzen 9 und 10 als homozygot erkannt werden. Dies sind 20% der untersuchten Pflanzen. 40% der Pflanzen heterozygote Träger der Insertion. Bei der Analyse der Transkriptmenge konnte jedoch das Fragment der proteincodierenden Sequenz des Gens *ZIP5* nachgewiesen werden. Deshalb eignen sich diese Pflanzen nicht für die weitere Überprüfung des Gens *ZIP5*. Bei der Linie *zip5-2* waren die Pflanzen 4, 5 und 10 heterozygot für die T-DNA Insertion, dies entsprach 15% der untersuchten Pflanzen dieser Linie. Außerdem waren 40 % der Pflanzen homozygot, nämlich die Pflanzen 1, 2, 3, 6, 16, 17, 18 und 19. Bei diesen homozygoten Trägern der T-DNA Insertion zeigte sich in der semiquantitativen RT-PCR des Gens *ZIP5* kein vollständiges Fragment, sondern nur Teilfragmente. Da aber nur ein Transkript der vollen Länge funktional ist, liegen in diesen Pflanzen keine funktionsfähigen *ZIP5*-Proteine vor. Somit eignen sich die generierten Samen dieser Pflanzen für weitere Untersuchungen der betroffenen Gene. So könnten diese mit verschiedenen Variationen des Gens *ZIP5* transformiert werden, um die Wirkungsweise des Gens genauer zu untersuchen. Hierzu wäre beispielsweise die Kombination des Gens mit einem konstitutiven Promotor denkbar. Außerdem könnte das entsprechende Gen *AhZIP5* aus *A. halleri* mit dem nativen Promotor eingebracht werden.

Hierdurch könnte die Rolle des *ZIP5* bei der Zn/Cd Hyperakkumulation und Hypertoleranz in *A. halleri* untersucht werden.

Außerdem wäre eine Studie zur Auswirkung des *ZIP5*-Proteins durch das Fehlen dieses möglich, indem Metalltoleranzassays durchgeführt werden.

Bei den Pflanzen der Linie *zip6-1* scheinen sogar alle Pflanzen außer Pflanze 2 homozygot zu sein. Nur bei der Linie *zip6-2* ist die Genotypisierung nicht gelungen. Die WT PCR konnte erfolgreich durchgeführt werden, die Insert-PCR hingegen blieb ohne eindeutiges Ergebnis. Hier schien der gewählte Primer, welcher im Insert anlagern sollte, falsch gewählt zu sein. Diese PCR müsste somit vor Verwendung der Linie nochmals wiederholt werden. Bei der Untersuchung der Transkription der betroffenen Gene zeigte sich, dass in den Pflanzen *zip5-1* 9 und 10 die Transkription des Gen *ZIP5* anscheinend nicht komplett unterbunden ist, da hier ein Amplifikat zu sehen war. Bei den anderen Linien hingegen zeigte sich in den durch die Genomanalyse ausgewählten Proben kein Amplifikat in der Transkriptanalyse. Somit scheinen diese Pflanzen durch die Mutation die Gene *ZIP5* bzw. *ZIP6* nicht mehr transkribieren zu können. Somit eignen sich die generierten Samen dieser Pflanzen für weitere Untersuchungen der betroffenen Gene.

4.3 Klonierung des Gens ZIP5 aus *A. thaliana*

Anhand des Ergebnisses der Sequenzierung des klonierten codierenden Bereiches aus der cDNA des Gens ZIP5 von *A. thaliana* und des Alignments mit der auf TAIR (www.arabidopsis.org) gegebenen CDS (codierenden DNA Sequenz) wird deutlich, dass die Klonierung gelungen ist. Es wurde ausschließlich die Sequenz des Gens ohne die Promotorregion sowie mit mutiertem Stop-Codon amplifiziert und in den Vektor pGGC000 eingebracht. Außerdem wurden die benötigten Überhänge für die GreenGate-Klonierung angefügt. Deren Sequenz konnte jedoch nicht fehlerfrei dargestellt werden, hier könnten Abweichungen in der Sequenzierung durch die Endposition entstanden sein.

Der Vektor gehört zu dem Kit für die GreenGate-Klonierung, welche wie ein Baukasten funktioniert. Für die einzelnen Bestandteile, also das Gen, den Promotor, Stop-Region sowie weitere Ergänzungen werden in dieser Methode unterschiedliche Vektoren verwendet. Durch das Anfügen spezifischer Überhänge bei der Amplifikation der Sequenzen kann in einem anschließenden Schritt durch eine einfache Restriktion und Ligation ein Konstrukt für die Transformation erstellt werden, da die Überhänge sich spezifisch aneinander fügen.

Zwar war es in dieser Arbeit nicht möglich, die benötigte Promotorregion zu amplifizieren und in einen zweiten GreenGate-Leervektor einzufügen, dies kann jedoch in einer weiteren Arbeit geschehen und der erstellte Baustein mit dem codierenden Bereich der cDNA des Gens somit dann genutzt werden. Ein weiterer möglicher Baustein wäre die Sequenz für das grün fluoreszierende Protein (GFP). Hierdurch könnte, nach Transformation der *zip5 A. thaliana* T-DNA-Insertionslinien, die Lokalisation des ZIP5-Proteins untersucht werden. Hierfür ist es jedoch nötig, dass das Stop-Codon mutiert ist, damit die Sequenz des GFP zusammen mit der Sequenz des Gens transkribiert wird.

4.4 Kombinieren möglicher Gene für die Phytoremediation

Es war in dieser Bachelorarbeit möglich, die T3 Generation der transgenen *A. thaliana* Pflanzen der Genkombination *AhMTP1*, *AhNAS2* und *AhHMA4* zu erzeugen sowie diese anhand der Hygromycinresistenz des letzten Transformationsvektors zu selektieren. Somit konnten homozygote Linien erkannt werden. Die Linien, welche in dieser Selektion nicht homozygot waren, jedoch der 3:1 Ratio entsprachen, wurden wiederum angezogen und somit die Samen der Generation T4 erzeugt. Ebenso wurde durch das „Floral Painting“ eine

neue Kombination von Varianten dieser drei Gene erzeugt, indem homozygote Pflanzen der ersten beiden Gene mit dem Gen *AhHMA4* transformiert wurden. Mit diesen Samen der T1 Generation wurde ebenso eine Selektion durchgeführt, sodass für zukünftige Arbeiten die T2 Samen zur Verfügung stehen.

Bei dem anschließend mit den homozygoten Samen der T3 Generation durchgeführten Zn und Cd Toleranzexperiment zeigten sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Wildtyp und den transgenen Linien. Es zeigten sich durch Zn typische Vergiftungserscheinungen in Form von Chlorosen und Inhibierung der Wurzelverlängerung (Marschner, 1995). Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass durch das Einbringen dieser Gene, welche bei *A. halleri* für die erhöhte Hypertoleranz und Hyperakkumulation der Metalle Zn und Cd verantwortlich zu sein scheinen, auch bei *A. thaliana* eine erhöhte Resistenz zu verzeichnen wäre. Dies konnte durch dieses Experiment nicht nachgewiesen werden. Es ist jedoch möglich, da dies das erste Experiment an den Pflanzen dieser Genkombination war, dass die Metallkonzentration in den Anzuchtsmedien zu hoch gewählt wurde. Experimente mit veränderten Konzentrationen könnten darüber Aufschluss geben.

Diese Konzentrationen wurden aufgrund der Angaben der Publikation (Hanikenne *et al.* 2008) gewählt. In dieser Publikation wurde das Verhalten einer *A. thaliana AhHMA4* Überexpressionslinie untersucht; hierbei wurden die angegebenen Bedingungen genutzt. Dort zeigte sich, dass die Überexpressionslinien im Vergleich zum Wildtyp deutliche Anzeichen von Chlorosen aufwiesen, welche durch den erhöhten Transport von Cd in den Spross hervorgerufen wurden. Diese negativen Unterschiede konnten bei den in dieser Arbeit untersuchten Linien jedoch nicht festgestellt werden. Anscheinend kann die Überexpression der Gene *AhMTP1* und *AhNAS2* den erhöhten Einstrom von Cd und Zn ausgleichen und so den Wildtyp-Zustand erhalten.

Außerdem wurde bisher nur durch die Selektion mit Hygromycin die Anwesenheit des Gens *AhHMA4* überprüft. Deshalb wäre als nächster Schritt die Genotypisierung der Überexpressionslinien sowie eine Transkriptionskontrolle eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob die zum Wildtyp ähnliche Reaktion auf die Metalle aufgrund der fehlenden Expression eines der eingebrachten Gene zustande kam.

5. Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit sollte das Verständnis der Rolle von Kandidatengen für die Zn/Cd Hyperakkumulation und Hypertoleranz von *A. halleri* untersucht werden. Dieses Verständnis könnte in der Zukunft der Phytoremediation Metall-kontaminierter Flächen dienen, da diese Pflanzen in ihren oberirdischen Pflanzenteilen stark erhöhte Konzentrationen von Zn und Cd anreichern können. Durch das Abernten dieser Pflanzen könnte somit das Metall aus dem System entfernt werden und die Fläche schrittweise renaturiert werden. Hierfür ist zunächst jedoch eine Optimierung der Pflanzen notwendig.

Die ZIP-Proteine ZIP5 und ZIP6, welche als Transporter von divalenten Kationen wie Zn, Cd, Mn und Fe dienen sind dabei von besonderem Interesse. Dazu wurden in dieser Arbeit *A. halleri* RNAi-Linien untersucht, in denen durch ein eingebrachtes *ZIP6*-RNAi Konstrukt die Transkription des Gens *ZIP6* und somit die Expression des Transporters verhindert werden sollte. Durch diese Unterdrückung wurde die Rolle des *ZIP6* untersucht. Anhand der Untersuchung des Genoms von Stecklingen der verschiedenen Linien konnten Träger des Konstruktes erkannt werden. Zwar war die Transkription des Gens in diesen Linien nicht vollständig unterbunden, in der Metallgehaltsanalyse mittels ICP-OES jedoch zeigte die Linie *AhZIP6*-RNAi 24.2A deutlich niedrigere Werte im Zn und Cd Gehalt.

Auch die Rolle des Gens *ZIP5* sollte untersucht werden. Für beide Gene wurden deshalb T-DNA Insertionslinien angezogen, welche durch ein T-DNA Insertion generiert worden waren. Diese T-DNA Insertionslinien wurden genotypisiert und die Transkription untersucht. Hierbei war es möglich, für die Linien *zip5-2*, *zip6-1* und *zip6-2* T-DNA Insertionslinien zu finden, welche keine Transkription aufwiesen und somit für weitere Untersuchungen geeignet sind. Für die Untersuchung des Gens *ZIP5* wurde die proteincodierende Sequenz amplifiziert und in den GreenGate-Vektor pGGC000 ligiert, sodass diese in weiteren Arbeiten für die Transformation der *zip5* T-DNA Insertionslinien zur Verfügung steht. So können *ZIP5*-GFP Konstrukte für Lokalisationsstudien eingesetzt werden, oder die Transkription unter einem anderen Promotor untersucht werden.

Abschließend wurde die Kombination der Gene *AhMTP1*, *AhNAS2* und *AhHMA4* in *A. thaliana* Überexpressionslinien untersucht. Diese Genkombination wurde für die

Untersuchung der Phytoremediation ausgewählt und es war in dieser Arbeit möglich, homozygote T3 Linien zu generieren und in einem ersten Metalltoleranzexperiment zu überprüfen. Hierzu wurden die Samen auf Zn und Cd haltigen Medien ausgebracht und das Wachstum der Pflanzen durch das Frischgewicht der Wurzeln und des Sprossen, sowie anhand des Chlorophyllgehaltes verglichen. Als Kontrolle wurde 1xHG Medium ohne Metallzusatz genutzt. Hierbei zeigte sich zwar keine positive Steigerung der Fitness der Pflanzen gegenüber dem Wildtyp, jedoch auch kein schlechteres Verhalten. In vorherigen Experimenten zeigte sich, dass die Überexpression des Gens *AhHMA4* zu chlorotischem Aussehen der Pflanzen geführt hat, dies scheint in den vorliegenden Linien nicht der Fall zu sein, sodass anscheinend die Expression der andern Gene diesen negativen Effekt ausgleichen kann. Hier sind weitere Untersuchungen der generierten Linien nötig, um konkrete Schlüsse über die Genkombination und ihre Wirkweise auf die Metallhomöostase zu erlangen.

6. Summary

In the context of this Bachelor-thesis, the understanding of the role of candidate genes for Zn/Cd hyperaccumulation und hypertolerance in *A. halleri* should be analysed. This insight may be important for the future of phytoremediation of metal-contaminated areas, because these plants can accumulate high concentrations of Zn and Cd in their aboveground tissues. By harvesting these plants the metal could be removed out of the system and the side could be renatured in a gradual manner. Necessary to this end is the optimization of the plants.

The ZIP-proteins ZIP5 and ZIP6, which are transporters of divalent cations like Zn, Cd, Fe and Mn, are of peculiar interest. In this work *A. halleri* RNAi lines got studied, in which a RNAi construct should inhibit the transcription of the gene *ZIP6* and by this decrease the expression of the transporter. Because of this repression the role of ZIP6 could be determined. By investigating the genome of the clones, the transgene lines were found. The transcription of the gene was in these lines not completely prevented, but in the metal concentration analysis via ICP-OES were lower Zn and Cd concentration in the line *AhZIP6-RNAi 24.2* detected. This is a sign for the role of the transporter ZIP6 in the hyperaccumulation of Zn and Cd in *A. halleri*. In further researches this line should be used to more clear knowledge about it.

Furthermore the role of *ZIP5* has to be evaluated. For this reason T-DNA insert lines for both genes got cultured. These mutants got genotyped and the transcription levels have been studied. By doing this it was possible to find mutants for the lines *zip5-2*, *zip6-1* and *zip6-2* which showed no transcription of the genes of interest and could be used for further investigations. To test the gene *ZIP5* the protein coding sequence was amplified and ligated into the GreenGate-vector pGGC000, so that this sequence for following works could be used to transform the *zip5* mutants. It would be useful to generate ZIP5-GFP constructs for localisation studies and it would be possible to check the transcription of this gene under a different promotor.

Finally the combination of the genes *AhMTP1*, *AhNAS2* and *AhHMA4* in *A. thaliana* overexpressor lines was tested. This gene combination was chosen for phytoremediation and it was part of this bachelor thesis to generate homozygous T3 lines and to test them in a

first metal tolerance experiment. For this the fresh weight of shoots and roots, as well as the chlorophyll content under metal addition was measured. By doing so, no positive increase of the fitness in comparison to the wildtype was detected, but no negative influence either. In earlier experiments the overexpression of the gene *AhHMA4* lead to chlorotic appearance of the plants, this was not the case in the now investigated lines. Apparently the expression of the other genes in combination to *AhHMA4* can compensate this negative effect. Further researches of the generated lines are necessary to get concrete knowledge about this gene combination and its influence on the metal homeostasis of the plants.

7. Literaturverzeichnis

- Ali H, Khan E, Sajad MA** (2013) Phytoremediation of heavy metals-Concepts and applications. *Chemosphere*, 91(7):869-81
- Alonso JM, Stepanova AN, Leisse TJ, Kim CJ, Chen H, Shinn P, Stevenson DK, Zimmerman J, Barajas P, Cheuk R, Gadrinab C, Heller C, Jeske A, Koesema E, Meyers CC, Parker H, Prednis L, Ansari Y, Choy N, Deen H, Geralt M, Hazari N, Hom E, Karnes M, Mulholland C, Ndubaku R, Schmidt I, Guzman P, Aguilar-Henonin L, Schmid M, Weigel D, Carter DE, Marchand T, Risseeuw E, Brogden D, Zeko A, Crosby WL, Berry CC, Ecker JR** (2003) Genome-wide insertional mutagenesis of *Arabidopsis thaliana*. *Science*, 301(5641):1849.
- Arabidopsis Genome Initiative** (2000) Analysis of the genome sequence of the flowering plant *Arabidopsis thaliana*. *Nature*, 408(6814):796-815
- Becher M, Talke IN, Krall L, Krämer U** (2004) Cross-species microarray transcript profiling reveals high constitutive expression of metal homeostasis genes in shoots of the zinc hyperaccumulator *Arabidopsis halleri*. *The Plant Journal*, 37(2):251-68.
- Cornu JY, Deinlein U, Höreth S, Braun M, Schmidt H, Weber M, Persson DP, Husted S, Schjoerring JK, Clemens S** (2014) Contrasting effects of nicotianamine synthase knockdown on zinc and nickel tolerance and accumulation in the zinc/cadmium hyperaccumulator *Arabidopsis halleri*. *New Phytologist*, 206(2):738-50.
- Coleman J E** (1998) Zinc enzymes. *Curr Opin Chem Biol*, 2(2): 222–234.
- Dräger DB, Desbrosses-Fonrouge AG, Krach C, Chardonnens AN, Meyer RC, Saumitou-Laprade P, Krämer U** (2004) Two genes encoding *Arabidopsis halleri* MTP1 metal transport proteins co-segregate with zinc tolerance and account for high *MTP1* transcript levels. *The Plant Journal*, 39(3):425-39
- Edwards K, Johnstone C, Thompson C** (1991) A simple and rapid method for the preparation of plant genomic DNA for PCR analysis. *Nucleic Acids Research*, 19(6): 1349
- Guerinot ML** (1999) The ZIP family of metal transporters. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1465(1–2):190–198
- Hanikenne M, Talke IN, Haydon MJ, Lanz C, Nolte A, Motte P, Kroyman J, Weigel D, Krämer U** (2008) Evolution of metal hyperaccumulation required *cis*-regulatory changes and triplication of *HMA4*. *Nature*, 453(7193):391-5
- Krämer O, Klausung S, Noll T** (2010) Methods in mammalian cell line engineering: from random mutagenesis to sequence-specific approaches. *Appl Microbiol Biotechnol.*, 88(2):425-36
- Krämer U** (2005) MTP1 mops up excess zinc in *Arabidopsis* cells. *Trends Plant Sci.* 10(7):313-5

- Krämer U, Amtmann A** (2011) Physiology and Metabolism. Editorial. *Curr Opin Plant Biol.*, 14(3): 223-4
- Krysan PJ, Young JC, Sussman MR** (1999) T-DNA as an Insertional Mutagen in Arabidopsis. *The Plant Cell*,11(12):2283-2290
- Lampropoulos A, Sutikovic Z, Wenzl C, Maegele I, Lohmann JU, Forner J** (2013) GreenGate- A Novel, Versatile, and Efficient Cloning System for Plant Transgenesis. *PLOS ONE* 8(12):e83043
- Ling H-Q, Koch G, Bäumlein H, Ganai MW** (1999) Map-based cloning of *chloronerva*, a gene involved in iron uptake of higher plants encoding nicotianamine synthase. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 96(12):7098-103
- Marschner H** (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants (2nd Edition) Academic Press Ltd, London.
- Schuler M, Réllan-Álvarez R, Fink-Straube C, Abadia J, Bauer P** (2012) Nicotianamin Functions in the Phloem-Based Transport of Iron to Sink Organs, in Pollen Development and Pollen Tube Growth in *Arabidopsis*. *The Plant Cell Prev.* 24(6):2380-400
- Singh V (2014)** Cross-species analysis of high-throughput genomic data to uncover mechanisms of lineage-specific environmental adaptation. Doktorarbeit, Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie, Ruhr-Universität Bochum
- Talke IN, Hanikenne M, Krämer U** (2006) Zinc-Dependent Global Transcriptional Control, Transcriptional Deregulation, and Higher Gene Copy Number for Genes in Metal Homeostasis of the Hyperaccumulator *Arabidopsis halleri*. *Plant Physiology*, 142(1): 148-167
- Wu J, Zhao FJ, Ghandilyan A, Logoteta B, Olortegui Guzman M, Schat H, Wang X, Aarts MGM** (2009) Identification and functional analysis of two ZIP metal transporters of the hyperaccumulator *Thlaspi caerulescens*. *Plant and Soil*, 325(1-2):79-95
- Zhang X, Houzelot V, Bani A, Morel JL, Echevarria G, Simonnot MO** (2014) Selection and combustion of Ni-hyperaccumulators for the phytomining process. *International Journal for Phytoremediation*, 16(7-12):1058-72

8. Anhang

GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder

O'GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder,
ready-to-use

Abb A 1: GeneRuler 1 kb DNA Leiter.

```

1 ATGGCTTCTT GCGTCACCGG AACAGAGGTG GCGATACGAG CCGCGGCTTG TAGAGACGGC
61 GACGCAGCCT CTCATCTAAA GATAGTCGCC GTCTTCGCCA TCTTTCTGAC TAGCGTCTTC
121 GGTGTTTGGG GACCGGTTAT ACTCGCTAAA TACTTTCACG GTAAACCTCT CTACGATAAA
181 GCGATTCTTG TGATAAAGTG TTTCCGCCCC GGCGTTATTC TCTCGACGTC TTTAGTCCAC
241 GTGTTACCGG AAGCGTTTGA GTCTCTCGCT GATTGCCAAG TGTCGTCACG TCATCCGTGG
301 AAAGATTTTC CGTTTGCTGG TTTGGTTACG ATGATCGGAG CTATAACGGC TTTGTTGGTT
361 GATTTAACGG CGAGTGAACA TATGGGACAC GGTGGTGGTG GTGGTGGCGG AGGGATGGAG
421 TATATGCCGG TGGGTAAGGC GGTGGGGGGG TTAGAGATGA AAGAAGGAAA GTTTGGGGCT
481 GATTTGGAAA TACAAGAAAA TAGTGAGGAG GAAATTGTGA AGATGAAACA AAGATTAGTG
541 TCACAAGTTC TTGAAATTGG GATAATATTT CATTGATGA TTATTGGAGT AACTTTGGGA
601 ATGTCACAAA ATAAGTGTAC CATTAGACCT TTGATTGCTG CACTTTCGTT TCATCAGATT
661 TTTGAAGGTT TGGGTCTTGG TGTTTGCAAT GCTCAGGCTG GGTTTAAGGC AGGGACAGTG
721 GTTTATATGT GCTTGATGTT CGCGGTAACG ACGCCTCTCG GGATTGTACT AGGGATGGTG
781 ATATTTGCAG CCACCGGATA CGATGATCAG AACCCGAATG CATTGATAAT GGAGGGTTTA
841 TTGGGATCAT TCTCTTCAGG TATTCTAATA TACATGGCCT TGGTTGATCT AATTGCATTG
901 GATTTCTTCC ATAACAAGAT GTTGACGACA GCCGGTGAAT CGGGTCTCTG GCTCAAGAAG
961 CTTTGTTTTG TGGCTTTGGT TTTAGGTTCT GCCTCTATGT CACTACTTGC TCTTTGGGCT
1021 TAA

```

Abb. A 2: cDNA des Gens *ZIP6* aus *A. halleri*. Die grauen Bereiche stellen die Hybridisierungsstellen der Primer dar anhand derer die *ZIP6*-RNAi Sequenz amplifiziert wurde. Mit dieser Sequenz wurden die vorhandenen *AhZIP6*-RNAi Linien generiert.

Grün: Bindestelle Primer *AhZIP6*rnaiF3; Gelb: Bindestelle Primer *AhZIP6*rnaiR3; Hellblau: Bindestelle Primer *ZIP6*dhqrtF

Die Sequenz stammt von NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank>).

Abb. A 3: Schematische Darstellung der Bindestellen der Primer zur Amplifikation eines Fragmentes des AhZIP6-RNAi Konstruktes.

Abb. A 4: Messdaten der ICP-OES Bestimmung für die Metalle Fe (A) und Mn (B) Als WT wurden die beiden Linien WT LAN3.1 und WT LAN5 gemittelt. (TM Trockenbiomasse)

Abb. A 5: Schematische unvollständige Vektorkarte des GreenGate Vektors pGGC000 mit einigen Restriktionsschnittstellen.

Die Abbildung stammt von addgene (www.Addgene.org).

Alignment des klonierten Gens *ZIP5*

	10	20	30	40	50
<i>ZIP5</i> CDS	-----ATGA	GAATCACACA	AAACGTCAAG	CTCTTACTCT	
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	TTAATACCTA	SCYTAAATGA	RAAACA-ACA	AAACGTCA-G	CTCTTACTCT
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	-----	-----	-----	-----	-----
	60	70	80	90	100
<i>ZIP5</i> CDS	TCTTCTTCTT	CTTCATCTCC	TTCTCTTCA	TCGCCGTATC	CGCCGGCGAG
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	TCYTCTTCTT	CTTCATCTCC	TTCTCTTCA	TCGNNTATC	CGCCGGCGAG
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	-----	-----	-----	-----	-----GCA
	110	120	130	140	150
<i>ZIP5</i> CDS	TCTAAATGCG	AGTGTTCACA	CGAAGACGAC	GAGGCAAAACA	AAGCCGGAGC
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	TCTAAATGCG	AGTGTTC-CA	CGAAGACTAC	GAGGCAAAACA	AAGCCGGAGC
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	TTGTATYC-	-ATCACCGAA	AGTCGAATSA	RGCCATACG	AA TGCGAGMC
	160	170	180	190	200
<i>ZIP5</i> CDS	AAAAAATAC	AAGATCGCCG	CAATTCCTTC	CGTTCGGCC	GCCGGAGTTA
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	AAAAAATAC	AAGATCGCCG	CAATTCCTCC	CGTTCGGCC	GCCGGAGTTA
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	AAATAAAATC	AAGATCGCCG	CAATCCTTCC	GGTACKGGCC	GC-GGAGTAA
	210	220	230	240	250
<i>ZIP5</i> CDS	TCGGCGTTAT	GTTTCCGTTA	CTAGGCAAGT	TCTTCCCGTC	GCTTAAACCG
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	TCGGCGTTAT	GTTTCCGTTA	CTAGGCAAGT	TCTTCCCGTC	GCTTAAACCG
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	TCGGCGTTAT	GTTTC-GATA	CTAGGCAAAG	TCTACC-GTC	GCTTAAACCG
	260	270	280	290	300
<i>ZIP5</i> CDS	GA-GACGACT	TTCTTCTTCG	TGACGAAA-G	CCTTCGCCGC	CGG-CGTAAT
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	GA-GACGACT	TTCTTCTTCG	TGACGAAA-G	CCTTCGCCGC	CGG-CGTAAT
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	GRAGACGACT	TTCTTYWTCG	TGACGAAAAG	CATTTCGCCGC	CGGGCGTAAT
	310	320	330	340	350
<i>ZIP5</i> CDS	CCTCGCAACG	GGGTTTATGC	-ATGTGTTGC	CTGAAGGTTA	CGAGAA-GCT
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	CCTCGCAACG	GGGTTTATGC	-ATGTGTTGC	CTGAAGGTTA	CGAGAA-GCT
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	CCTCGCAACG	GGGTTTATGC	CATGTGTTGC	CTGAAGGTTA	CGAGAAAGCT
	360	370	380	390	400
<i>ZIP5</i> CDS	GACGTCACCG	TGTCTGAAAG	GAGAAGCCTG	GGAGTTTCCG	TTACACAGGCT
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	GACGTCACCG	TGTCTGAAAG	GAGAAGCCTG	GGAGCTTCCG	TTACACAGGCT
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	GACGTCACCG	TGTCTGAAAG	GAGAAGCCTG	GGAGCTTCCG	TTACACAGGCT
	410	420	430	440	450
<i>ZIP5</i> CDS	TTATCGCGAT	GGTCGCTGCG	ATTTTGACTC	TTCCGTTGA	CTCTTTTGCC
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	TTATCGCGAT	GGTCGCTGCG	ATTTTGACTC	TTCCGTTGA	CTCTTTTGCC
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	TTATCGCGAT	GGTCGCTGCG	ATTTTGACTC	TTCCGTTGA	CTCTTTTGCC
	460	470	480	490	500
<i>ZIP5</i> CDS	ACGTCGTATT	TCCATAAAGC	GCATTTTAAA	ACGTCTAAGA	GGA-TTGGTG
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	ACGTCGTATT	TCCATAAAGC	GCATTTTAAA	ACGTCTAAKA	GGA-TTGGTG
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	ACGTCGTATT	TCCATAAAGC	GCATTTTAAA	ACGTCTAAGA	GGAATTGGTG
	510	520	530	540	550
<i>ZIP5</i> CDS	ACGGTGAGGA	ACAAGACGCT	GGCGGTGGCG	GTGGCGGTGG	AGACGAGCTC
<i>ZIP5pGGC000-SP6</i>	ACGGTGAGGA	ACAAGACGCT	GGCGGTGGCG	GTGGCGGTGG	AGACGAGCTC
<i>ZIP5pGGC000-T7</i>	ACGGTGAGGA	ACAAGACGCT	GGCGGTGGCG	GTGGCGGTGG	AGACGAGCTC
	560	570	580	590	600

ZIP5 CDS	GGGTTGCACG	TGCATGCTCA	CGGTCACACG	CACGGGATTG	TT-GGC GTGG
ZIP5pGGC000-SP6	GGGTTGCACG	TGCATGCTCA	CGGTCACACG	CACGGGATTG	TTTGGCGTGG
ZIP5pGGC000-T7	GGGTTGCACG	TGCATGCTCA	CGGTCACACG	CACGGGATTG	TT-GGC GTGG
	610	620	630	640	650
ZIP5 CDS	AATCTGGTGA	AT-CCCAGGT	TCAGCTTCAC	CGGACTCGAG	TTGTTGCACA
ZIP5pGGC000-SP6	AATCTGGTGA	ATTCCCAGGT	TCAGCTTCTC	CGGACTCGAG	TTGTTGCACA
ZIP5pGGC000-T7	AATCTGGTGA	AT-CCCAGGT	TCAGCTTCAC	CGGACTCGAG	TTGTTGCACA
	660	670	680	690	700
ZIP5 CDS	GGTGTGGAA	GTGGGAATAA	TAGTACATTC	AGTGGTAATA	GGAATATCAC
ZIP5pGGC000-SP6	GGTGTGGAA	GTGGGAATAA	TAGTACATCC	AGTGGTAATA	GGAATATCAC
ZIP5pGGC000-T7	GGTGTGGAA	GTGGGAATAA	TAGTACATCC	AGTGGTAATA	GGAATATCAC
	710	720	730	740	750
ZIP5 CDS	TGGGAGCATC	ACAAAGTCC-	AGACACTGCC	AAAGCTCTCT	TTGCTG--CT
ZIP5pGGC000-SP6	TGGGAGCATC	ACAAAGTCCC	AGACACTGCC	AAAGCTY TCT	TTGCTTGCTT
ZIP5pGGC000-T7	TGGGAGCATC	ACAAAGTCC-	AGACACTGCC	AAAGCTCTCT	TTGCTG--CT
	760	770	780	790	800
ZIP5 CDS	TTAATGTTTT	ATCAATG-CT	TCGAGGGTCT	TGGTCTTGGT	GG-TTGCATC
ZIP5pGGC000-SP6	TTAATGTTTT	ATCAATGGCT	TC AAGGGCYT	TGGW CYTGGT	GGGTTGCATC
ZIP5pGGC000-T7	TTAATGTTTT	ATCAATG-CT	TCGAGGGTCT	TGGTCTTGGT	GG-TTGCATC
	810	820	830	840	850
ZIP5 CDS	GCCCAGGGAA	ATTTCAATT-	-GTATGTCAA	TTACAATAAT	GTCGATCTTT
ZIP5pGGC000-SP6	GCCCAGGGTA	ATTTCAWTT	GGWWTGTGTC	ATTTACA AWI	ATTG T-----
ZIP5pGGC000-T7	GCCCAGGGAA	ATTTCAATT-	-GTATGTCAA	TTACAATAAT	GTCGATCTTT
	860	870	880	890	900
ZIP5 CDS	TTCTCTGTAA	CGACGCCGGT	AGGAATCGCG	GTTGGAATGG	CAATTTC AAG
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----	-----	-----	-----
ZIP5pGGC000-T7	TTCTCTGTAA	CGACGCCGGT	AGGAATCGCG	GTTGGAATGG	CAATTTC AAG
	910	920	930	940	950
ZIP5 CDS	CTCTTATGAT	GATTCGAGTC	CAACGGCTCT	GATCGTACAG	GGAGTCCTTA
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----	-----	-----	-----
ZIP5pGGC000-T7	CTCTTATGAT	GATCCGAGTC	CAACGGCTCT	GATCGTACAG	GGAGTCCTTA
	960	970	980	990	1000
ZIP5 CDS	ACGCTGCATC	TGCAGGCATC	CTCATCTATA	TGTCTCTAGT	GGACTTTCTC
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----	-----	-----	-----
ZIP5pGGC000-T7	ACGCTGCATC	TGCAGGCATC	CTCATCTATA	TGTCTCTAGT	GGACTTT TTC
	1010	1020	1030	1040	1050
ZIP5 CDS	GCAGCAGATT	TTATGCACCC	TAAGATGCAG	TCTAACACTA	GACTTCAAAT
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----	-----	-----	-----
ZIP5pGGC000-T7	ACAACAGATT	TTATC~CCC	TAAGATC~A	TCTAAC~CTC	AGC CCCTTAT
	1060	1070	1080	1090	1100
ZIP5 CDS	CATGGCTCAT	ATCTCTCTTC	TTGTTGGAGC	AGGGGT~AT	GTCACTTTTA
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----	-----	-----	-----
ZIP5pGGC000-T7	CATGGCTCAT	ATCTCTCTTC	TTGTTGAA~C	AGGGGTTTAT	GTCACTTT~A
	1110	1120			
ZIP5 CDS	GCTAAATGGG	CTTAA			
ZIP5pGGC000-SP6	-----	-----			
ZIP5pGGC000-T7	GCTAAAATGG	GYTAWTMA M	WWGARCMG		

Abb. A 6: Alignment der Sequenz des klonierten Stücks des Gens ZIP5. Hierbei handelt es sich den proteincodierenden Bereich der cDNA des Zink-regulierten Transporter 5 (ZIP5) aus *Arabidopsis thaliana*. Die identischen Bereiche sind grau hinterlegt. In grün sind die angefügten Überhänge

gekennzeichnet. Das Start- und das Stop-Codon sind hellblau hinterlegt. In der Sequenz ZIP5pGGC000-T7 ist die Mutation des Stop-Codons zu erkennen.

Die Vergleichssequenz ZIP5 CDS stammt von TAIR (<https://www.arabidopsis.org/>).

Tab A 1: Bestimmung des Zygotiestadiums der *A. thaliana* Überexpressionslinien.

Genotyp	Generation	Sublinie	Status
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_3.1	homozygot
		35I_3.2	homozygot
		35I_3.3	Anzucht T4
		35I_3.4	
		35I_3.5	homozygot
		35I_3.6	homozygot
		35I_3.7	
		35I_3.8	homozygot
		35I_3.9	Anzucht T4
		35I_3.10	
		35I_3.11	homozygot
		35I_3.12	
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_4.1	
		35I_4.2	
		35I_4.3	
		35I_4.4	
		35I_4.5	
		35I_4.6	
		35I_4.7	
		35I_4.8	
		35I_4.9	Anzucht T4
		35I_4.10	Anzucht T4
		35I_4.11	Anzucht T4
		35I_4.12	Anzucht T4
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_5.1	
		35I_5.2	
		35I_5.3	
		35I_5.4	
		35I_5.5	
		35I_5.6	homozygot
		35I_5.7	homozygot
		35I_5.8	
		35I_5.9	homozygot
		35I_5.10	
		35I_5.11	Anzucht T4
		35I_5.12	homozygot
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_6.1	homozygot
		35I_6.2	homozygot
		35I_6.3	
		35I_6.4	
		35I_6.5	

		35I_6.6	homozygot
		35I_6.7	
		35I_6.8	Anzucht T4
		35I_6.9	
		35I_6.10	
		35I_6.11	homozygot
		35I_6.12	
<hr/>			
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_9.1	
		35I_9.2	
		35I_9.3	
		35I_9.4	homozygot
		35I_9.5	homozygot
		35I_9.6	
		35I_9.7	
		35I_9.8	Anzucht T4
		35I_9.9	
		35I_9.10	
		35I_9.11	Anzucht T4
		35I_9.12	
<hr/>			
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_11.1	
		35I_11.2	
		35I_11.3	
		35I_11.4	
		35I_11.5	
		35I_11.6	homozygot
		35I_11.7	
		35I_11.8	
		35I_11.9	Anzucht T4
		35I_11.10	homozygot
		35I_11.11	Anzucht T4
		35I_11.12	homozygot
<hr/>			
<i>AhNA102</i> x <i>AhMTP3.3</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	35I_14.1	
		35I_14.2	homozygot
		35I_14.3	
		35I_14.4	homozygot
		35I_14.5	homozygot
		35I_14.6	
		35I_14.7	
		35I_14.8	Anzucht T4
		35I_14.9	
		35I_14.10	
		35I_14.11	
		35I_14.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3</i> x <i>AhNAS2 102</i> + <i>AhHMA4</i>	T3	HI-1.1	homozygot
		HI-1.2	Anzucht T4
		HI-1.3	homozygot

		HI-1.4	Anzucht T4
		HI-1.5	Anzucht T4
		HI-1.6	
		HI-1.7	
		HI-1.8	
		HI-1.9	
		HI_1.10	homozygot
		HI_1.11	
		HI_1.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_3.1	Anzucht T4
		HI_3.2	Anzucht T4
		HI_3.3	Anzucht T4
		HI_3.4	
		HI_3.5	
		HI_3.6	
		HI_3.7	
		HI_3.8	homozygot
		HI_3.9	
		HI_3.10	
		HI_3.11	homozygot
		HI_3.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_6.1	
		HI_6.2	homozygot
		HI_6.3	Anzucht T4
		HI_6.4	Anzucht T4
		HI_6.5	homozygot
		HI_6.6	
		HI_6.7	
		HI_6.8	homozygot
		HI_6.9	
		HI_6.10	
		HI_6.11	
		HI_6.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_7.1	homozygot
		HI_7.2	Anzucht T4
		HI_7.3	
		HI_7.4	Anzucht T4
		HI_7.5	Anzucht T4
		HI_7.6	Anzucht T4
		HI_7.7	homozygot
		HI_7.8	
		HI_7.9	homozygot
		HI_7.10	
		HI_7.11	
		HI_7.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_8.1	Anzucht T4
		HI_8.2	homozygot

		HI_8.3	
		HI_8.4	Anzucht T4
		HI_8.5	
		HI_8.6	
		HI_8.7	
		HI_8.8	
		HI_8.9	homozygot
		HI_8.10	Anzucht T4
		HI_8.11	
		HI_8.12	homozygot
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_9.1	
		HI_9.2	
		HI_9.3	
		HI_9.4	
		HI_9.5	
		HI_9.6	
		HI_9.7	homozygot
		HI_9.8	
		HI_9.9	
		HI_9.10	Anzucht T4
		HI_9.11	Anzucht T4
		HI_9.12	Anzucht T4
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_10.1	
		HI_10.2	
		HI_10.3	
		HI_10.4	homozygot
		HI_10.5	Anzucht T4
		HI_10.6	
		HI_10.7	
		HI_10.8	
		HI_10.9	zu wenig
		HI_10.10	Anzucht T4
		HI_10.11	
		HI_10.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_11.1	Anzucht T4
		HI_11.2	
		HI_11.3	
		HI_11.4	
		HI_11.5	
		HI_11.6	
		HI_11.7	
		HI_11.8	Anzucht T4
		HI_11.9	
		HI_11.10	
		HI_11.11	
		HI_11.12	
<hr/>			
<i>AhMTP3.3 x AhNAS2 102 + AhHMA4</i>	T3	HI_12.1	

HI_12.2	Anzucht T4
HI_12.3	
HI_12.4	homozygot
HI_12.5	
HI_12.6	
HI_12.7	Anzucht T4
HI_12.8	
HI_12.9	
HI_12.10	homozygot
HI_12.11	
HI_12.12	

Tab. A 2: Auflistung der durch „Floral Painting“ entstandenen *A. thaliana* Samen

Genotyp	Generation	Sublinie	Status
<i>AhNAS2</i> 102 x <i>AhMTP1</i> 3.3 + <i>AhHMA4</i>	T2	35.1-5, je A ff.	heterozygot
<i>AhNAS2</i> 102 x <i>AhMTP1</i> 3.3 + <i>AhHMA4</i>	T2	49.1-5 je A ff.	heterozygot
<i>AhMTP1</i> 1.6 x <i>AhNAS2</i> 23.1 + <i>AhHMA4</i>	T2	42.1-5 je A ff.	heterozygot
<i>AhMTP1</i> 1.6 x <i>AhNAS2</i> 23.1 + <i>AhHMA4</i>	T2	44.1-6 je A ff.	heterozygot
<i>AhMTP1</i> 2.3 x <i>AhNAS2</i> 19.2, I4-3 + <i>AhHMA4</i>	T2	6.1-5 je A ff.	heterozygot
<i>AhMTP1</i> 2.3 x <i>AhNAS2</i> 19.2, A2-2 + <i>AhHMA4</i>	T2	73.1-5 je A ff.	heterozygot
<i>AhMTP1</i> 2.3 x <i>AhNAS2</i> 19.2, A2-2 + <i>AhHMA4</i>	T2	75.1-5 je A ff.	heterozygot

Danksagung

Am Ende dieser Arbeit möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Ute Krämer für die Bereitstellung dieses interessanten Themas, sowie für die herzliche Aufnahme in den Lehrstuhl bedanken.

Auch für die Übernahme der Erstkorrektur bedanke ich mich.

Ebenso gilt mein Dank meiner Betreuerin Dr. Maria Bernal, welche mich immer mit einem offenen Ohr und schneller Hilfe unterstützt hat. Für die Zweitkorrektur meiner Arbeit danke ich Prof. Dr. Ulrich Kück.

Zusätzlich möchte ich mich bei allen Mitarbeitern bedanken, die meine Zeit im Labor durch Rat und Tat unterstützt haben. Dies sind insbesondere Dr. Justyna Cebula, Dr. Ricardo Stein, Dr. Ines Kubig-Steltig sowie Petra Düchting und Klaus Hagemann.

Für die vielen gemeinsamen Stunden im Labor, die aufmunternden Gespräche und gute Stimmung danke ich Frederick Witfeld und Lucas Bytomski.

Zuletzt gilt mein Dank meiner Familie, die mich immer unterstützt hat, sowie meinem Freund Robin, der mir auch in den stressigsten Zeiten geholfen hat, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe. Es handelt sich bei der heute von mir eingereichten Bachelorarbeit um zwei in Wort und Bild völlig übereinstimmende Exemplare.

Weiterhin erkläre ich, dass digitale Abbildungen nur die originalen Daten enthalten und in keinem Fall inhaltsverändernde Bildbearbeitungen vorgenommen wurden.

Bochum, den 15.07.2015
